

Année :2020-2021

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

N° d'ordre

MEMOIRE

Pour l'obtention du Diplôme de Master ès Sciences et Techniques

Parcours : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Cellulaire et Moléculaire

Option : Biologie Moléculaire et Immunologie Appliquée

Présenté et soutenu publiquement par :

BABISSAT NGOUMA Durel Stenair

Titulaire d'une Licence de Biologie Cellulaire et Moléculaire

Le 13 Juillet 2022

Titre :

PREVALENCE DE LA COVID-19 ET VARIABILITE GENETIQUE DU SARS-CoV-2 DANS DEUX CENTRES DE SANTE INTEGRES A BRAZZAVILLE

Superviseur Scientifique :

Fabien Roch NIAMA, Maître de Conférences CAMES, FST, UMNG

Directeur de Mémoire :

Félix KOUKOUIKILA-KOUSSOUNDA, Maître Assistant CAMES, FST, UMNG

JURY :

Président : Etienne NGUIMBI, Maître de Conférences CAMES, FST, UMNG

Membres : Raoul AMPA, Maître de Conférences CAMES, FST, UMNG

Félix KOUKOUIKILA-KOUSSOUNDA, Maître Assistant CAMES, FST, UMNG

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

MEMOIRE

Pour l'obtention du Diplôme de Master ès Sciences et Techniques

Parcours : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Cellulaire et Moléculaire

Option : Biologie Moléculaire et Immunologie Appliquée

Présenté et soutenu publiquement par :

BABISSAT NGOUMA Durel Stenair

Titulaire d'une Licence de Biologie Cellulaire et Moléculaire

Le 13 Juillet 2022

Titre :

PREVALENCE DE LA COVID19 ET VARIABILITE GENETIQUE DU SARS-CoV2 DANS DEUX CENTRES DE SANTE INTEGRES A BRAZZAVILLE

Superviseur Scientifique :

Fabien Roch NIAMA, Maître de Conférences CAMES, FST, UMNG

Directeur de Mémoire :

Félix KOUKOUIKILA-KOUSSOUNDA, Maître Assistant CAMES, FST, UMNG

JURY :

Président : Etienne NGUIMBI, Maître de Conférences CAMES, FST, UMNG

Membres : Raoul AMPA, Maître de Conférences CAMES, FST, UMNG

Félix KOUKOUIKILA-KOUSSOUNDA, Maître Assistant CAMES, FST, UMNG

DEDICACES

A

*La mémoire de mon père **BABISSAT Servais Magloire**, de ton vivant tu as été le meilleur père du monde, que ton âme repose en paix.*

*Ma mère **MOUKOUYOU MAZANDOU Joséline**, tu es de loin la meilleure femme sur terre, tu m'as offert la meilleure éducation et tu as toujours été là pour moi. Ta simplicité et ta bienveillance font de toi une personne exceptionnelle.*

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à remercier DIEU Tout-Puissant de m'avoir donné la santé et le courage de réaliser mon cursus universitaire pour arriver à la réalisation de ce mémoire. Le présent mémoire n'aurait pas vu le jour sans l'aide bienveillante, la compréhension et le dévouement d'un certain nombre de personnes. J'adresse toute ma gratitude envers :

-Monsieur **Fabien Roch NIAMA**, Maitre de Conférences CAMES d'avoir accepté d'être le superviseur scientifique de mon mémoire, grâce à vos remarques et suggestions vous m'avez orienté sur la bonne démarche scientifique.

-Monsieur **Félix KOUKOUKILA-KOUSSOUNDA**, Maitre-Assistant CAMES et Co-directeur de ce mémoire, pour toute votre implication dans ma formation, merci pour la confiance que vous m'avez accordée, malgré mes insuffisances et caprices vous avez su me redresser avec amour.

-Monsieur **Etienne NGUIMBI**, Professeur Titulaire CAMES, enseignant, chef de parcours Master des Sciences Biologiques et président du jury. Merci d'avoir accepté de présider ce jury, vos conseils seront d'une grande importance pour l'amélioration de ce travail.

-Monsieur **Raoul AMPA** Maitre de Conférences CAMES, enseignant à l'UMNG, d'avoir accepté d'être mon examinateur. Vos critiques, remarques et suggestions seront une clé pour l'amélioration de ce document.

- Monsieur **Basile Guy Richard BOSSOTO**, Professeur Titulaire CAMES, enseignant à l'Université Marien NGOUABI, pour avoir agréé mon inscription et pour la bonne coordination des activités au sein de notre établissement.

-Monsieur **Arsène LENGA**, Professeur Titulaire CAMES, enseignant-chercheur, Directeur de la recherche UMNG et responsable de la formation doctorale : Sciences Biologique de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Marien NGOUABI, pour la bonne conduite et coordination de notre établissement.

-Madame **PEMBE ISSAMOU MAYENGUE**, Maître de Conférences CAMES, enseignante à l'Université Marien NGOUABI et Directrice de la Recherche et la Production du LNSP pour le bon suivi des étudiants reçus au sein de l'Unité de Biologie Moléculaire du LNSP.

-Monsieur **Gabriel AHOMBO**, Professeur Titulaire CAMES, enseignant à l'Université Marien NGOUABI, pour tous vos enseignements qui ont été d'une importance capitale pour la compréhension des phénomènes moléculaires.

J'aimerais remercier aussi le personnel de l'Unité de Biologie Moléculaire du LNSP : **Igor LOUZOLO, docteur NKOUA GOMA Cynthia, docteur Tarcisse BALOKI, docteur Armel SOLOKA, Nadia LOUKABOU, Lucette MAKOSSO, Reize AMPIRI, MOUELET Salva, Petula, FILAFILA, Bertivie MATONGO, Valchy MIEGAKANDA, Aldi MADIANGOU, Jordy DEMBOUX, Reich ELENGA, Avidèle HETOUZ, Novy BOBOUAKA, Felinette PICKA-POMBO.**

Je remercie mes frères et sœurs : **MAMPASSI Clélia, BABISSAT Christ, BABISSAT Chaelvie, BABISSAT Rayemane, BABISSAT Darniche, BABISSAT Naviche, BABISSAT Ruth et BABISSAT Paule** pour tout le soutien et tout l'amour que vous m'avez apporté dans mon cursus scolaire.

J'ai une profonde reconnaissance envers toute ma promotion de la FST, plus particulièrement à l'égard de : **Narcisse BALOU, Etienne MUTABAZI, Wiltrud MILANDOU, Chamy NGOMA, Médiatrice MUJAWIMANA, Veil ASSIORO.**

Mes sincères remerciements à l'**Ambassade de France au Congo** pour le soutien financier qui a contribué de manière très significative à la réalisation de ce travail.

TABLE DES MATIERES

DEDICACES	I
REMERCIEMENTS.....	II
Liste des figures	VII
Liste des tableaux	VIII
Liste des abreviations, sigles et symboles	IX
INTRODUCTION.....	1
I. INTRODUCTION	2
I.1. Contexte et Justification.....	2
I.2. Problématique :	4
I.3. Objectifs :.....	5
I.3.1. Objectif général :.....	5
I.3.2. Objectifs spécifiques :.....	5
I.4. Hypothèses :.....	5
CHAPITRE I : GENERALITES.....	6
II. GENERALITES	7
II.1. Historique	7
II.2. Epidémiologie.....	8
II.2.1. COVID-19 dans le monde	8
II.2.2. COVID-19 en Afrique	10
II.2.3. COVID-19 en République du Congo	11
II.3. Description des coronavirus	12
II.3.1. Les coronavirus.....	12
II.3.2. Taxonomie	12
II.3.3. Structure du virus.....	13
II.3.4. Organisation du génome du SRAS-CoV 2	13
II.3.5. Réplication du virus.....	14
II.4. Manifestations cliniques	17
II.5. Diagnostic de la COVID-19	17
CHAPITRE II : METHODOLOGIE.....	19
III. METHODOLOGIE.....	20
III.1. Matériel	20
III.1.1. Matériel biologique	20
III.1.2. Matériel de terrain	20
III.1.3. Réactifs et consommables	20

III.1.4. Appareillage	20
III.2 Méthode.....	21
III.2.1 Type et période d'étude.....	21
III.2.2 Cadre de l'étude.....	21
III.2.2.1 Présentation des structures	22
III.2.2.2 Activités réalisées dans les différentes structures	22
III.2.3 Population de l'étude.....	23
III.2.4 Recherche du SARS-CoV-2.....	23
III.2.4.1 Extraction de l'ARN viral :	23
III.2.4.2 Amplification des gènes par RT-qPCR.....	24
III.2.4.3. Interprétation des résultats.....	25
III.2.5 Séquençage par la technique des nanopores	26
III.3.5. Analyses statistiques	30
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION	31
IV. RESULTATS ET DISCUSSION.....	32
IV.1 Résultats	32
IV.1.1 Caractéristiques socio-démographiques de la population d'étude.....	32
IV.1.2. Prévalence globale de la COVID-19.....	33
IV.1.3. Prévalence du SARS-CoV-2 en fonction des CSI	33
IV.1.4. Prévalence du SRAS-CoV 2 en fonction des paramètres de l'étude	34
IV.1.4.1 Prévalence de la COVID-19 en fonction du sexe	34
IV.1.4.2 Prévalence de la COVID-19 en fonction de l'âge.....	34
IV.1.4.3. Prévalence de la COVID-19 en fonction de la température corporelle .	35
IV.1.4.4. Prévalence de la COVID-19 en fonction des symptômes.....	35
IV.1.5 Prévalence du SRAS-CoV-2 en fonction du temps	36
IV.1.5.1 Prévalence globale du SARS-CoV-2 en fonction du temps.....	36
IV.1.5.2 Prévalence sectorielle de la COVID-19 en fonction du temps	37
IV.1.6. Identification des variant du SARS-CoV-2	38
IV.1.7. Distribution des lignées du SARS-CoV-2 au cours du temps	39
I.V.1.8. Distribution des variants dur SARS-CoV-2 par rapport aux sites	40
IV.1.9. Relation entre les variants trouvés	41
IV.1.9.1. Recherche des homologues (Blastn)	41
IV.1.9.2 Alignements multiples (Logiciel MEGA-11)	42
IV.1.9.3 Phylogénie (MEGA-11).....	43
IV.2. Discussion	44

CHAPITRE IV : CONCLUSION ET PERSPECTIVES	49
V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES	50
V.1. Conclusion.....	50
V.2 Perspectives	50
REFERENCES ET WEBOGRAPHIE.....	51
VI. REFERENCES ET WEBOGRAPHIE.....	52
VI.1. Références	52
VI.2. Webographie	57
ANNEXES	

Liste des figures

Figure 1 : transmission du virus du réservoir naturel à l'homme.....	8
Figure 2 : situation épidémiologique de la Covid19 dans le monde	9
Figure 3 : situation épidémiologique de la COVID-19 en Afrique.....	10
Figure 4 : situation épidémiologique de la COVID-19 en République du Congo	11
Figure 5 : organisation structurale du SARS-CoV-2	13
Figure 6 : organisation génomique du SARS-CoV-2 et structure de la glycoprotéine S.....	14
Figure 7 : mécanisme de réplication du SARS-CoV-2	16
Figure 8 : principe du prélèvement nasopharyngé, d'extraction et de la RT-PCR	18
Figure 9 : différentes micropipettes utilisées	20
Figure 10 : différents thermocycleurs utilisés	21
Figure 11 : présentation des résultats après amplification des gènes	25
Figure 12 : prévalence globale des cas de COVID-19	33
Figure 13 : répartition des cas de COVID-19 dans chaque CSI.....	33
Figure 14 : répartition des cas de COVID-19 selon le sexe.....	34
Figure 15 : répartition des cas de Covid-19 en fonction de l'âge.....	34
Figure 16 : répartition des cas de COVID-19 en fonction de la température corporelle	35
Figure 17 : prévalence des cas de COVID-19 en fonction des symptômes.....	35
Figure 18 : variation temporelle du taux d'infectiosité globale	36
Figure 19 : variation temporelle du taux d'infectiosité dans les CSI	37
Figure 20 : prévalence des variants du SARS-CoV-2.....	38
Figure 21 : répartition des variants du SARS-CoV-2 en fonction du temps.....	39
Figure 22 : répartition des variants en fonction des zones d'étude	40
Figure 23 : alignements multiples des séquences de différents variants et leurs homologues	42
Figure 24 : relation phylogénétique entre les différents variants et leurs homologues.....	43

Liste des tableaux

Tableau I : taxonomie du SARS-CoV-2.....	12
Tableau II : protocole de préparation du mélange réactionnel	24
Tableau III : différentes amorces et sondes du kit TaqPath utilisées	25
Tableau IV : préparation du mélange réactionnel pour la génération d'amplicons.....	26
Tableau V : protocole de marquage de l'ADNc	27
Tableau VI : dilution du mélange réactionnel de séquençage	29
Tableau VII : caractéristiques socio-démographiques de la population d'étude.....	32
Tableau VIII : présentation des variants et leurs séquences homologues	41

Liste des abréviations, sigles et symboles

ACE2 : Angiotensin converting enzyme 2

ADNc : acide désoxyribonucléique complémentaire

ARN : acide ribonucléique

CDC: Centers of disease control and prevention

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

COUSP : Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019 (en français Maladie à Coronavirus apparue en 2019)

CSI : Centre de Santé Intégré

Ct : Cycle Threshold

HR : Région heptade

INRB : Institut National de Recherche Biomédicale

LNSP : Laboratoire National de Santé Publique

MI : Millilitre

MNG : Marien NGOUABI

NCBI : National Center for Biotechnology Information

NGS : Next Generation Sequencing (en français Séquençage de nouvelle génération)

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ORF : Cadre ouvert de lecture

PRF : Décalage de cadre de lecture ribosomique programmé

RAP: Rapid adapter batch

RDB: Receptor Binding Domain

RdRp : ARN polymérase ARN-dépendante

RT-PCR : Real-time Polymerase Chain (en français Polymérisation en Chaîne par la Polymérase en Temps Réel)

SARS-CoV-2 : Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (en français Coronavirus 2 du Syndrome respiratoire aigüe sévère)

SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aigue

SNP : Single Nucleotide Polymorphism (en français Polymorphisme Nucléotidique Unique)

SUREC : Surveillance et Recherche Epidémiologique au Congo

TDR : Test de Diagnostic Rapide

TM : Domaine membranaire

TMPRSS : Transmembran Protease Serine 2

μl : Micron litre

°C : Degré Celsius

INTRODUCTION

I. INTRODUCTION

I.1. Contexte et Justification

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies infectieuses ne cessent d'apparaître et représentent un problème majeur de santé publique (Kabay et al., n.d.). Plusieurs épidémies d'origine virale ont été enregistrées au cours de ces vingt dernières années comme le coronavirus du syndrome respiratoire aigüe sévère (SARS-CoV) en 2002, la grippe H1N1 en 2009 et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) qui a été détecté pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012. En décembre 2019, des cas de pneumonie d'origine inconnue ont été détectés à Wuhan en Chine (Le Poder, 2021). Il s'agissait d'un nouveau coronavirus isolé le 7 janvier 2020 et officiellement nommé coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigüe sévère (SARS-CoV-2) en date du 11 Février 2020 par le comité international de la taxonomie des virus (ICTV pour International Committee of Taxonomy Viruses) (Cap and Morello., 2021). La maladie provoquée par l'infection à SARS-CoV-2 a été officiellement dénommée COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Elle se manifeste généralement par la fièvre, la toux, le mal de gorge, la perte de goût, de l'odorat et une pneumonie respiratoire pouvant entraîner à la mort. Selon les estimations les plus récentes de la situation épidémiologie mondiale, plus de 529 945 072 millions de cas de COVID-19 ont été enregistrés, résultant à près de 6 265 012 millions de décès (<https://www.sortiraparis.com>).

Le SRAS-CoV-2 est un virus à ARN appartenant à la famille des bêtacoronavirus (Guo et al., 2020), infectant principalement les cellules alvéolaires pulmonaires en utilisant une endocytose médiée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine II (ACE2) comme récepteur d'entrée (Ntouni and Velavan, 2021). Son génome possède plus d'une dizaine de cadres de lecture ouverts (ORF) avec une taille d'environ 30kb. La partie codante de ce génome comporte deux grandes régions chevauchantes à savoir ORF1a et ORF1b, des gènes codant pour des protéines structurales à savoir la protéine de surface (S), la protéine de la membrane (M), la protéine de l'enveloppe (E) et la protéine de la nucléocapside (N) et des gènes codant pour quelques protéines non structurales (Walls et al., 2020). Il a été observé que certaines mutations survenant sur cette partie codante, notamment sur les gènes de la protéine S peuvent résulter à une augmentation de la transmissibilité du virus, un échappement immunitaire partielle et/ou une gravité plus importante des symptômes liés à l'infection (Fillo et al., 2021). Ce qui témoigne donc la survenue régulière des vagues de contamination dues aux nouveaux variants du SARS-CoV-2. L'émergence et la propagation régulière des variants du SARS-CoV-2, particulièrement

ceux considérés comme variants préoccupants et d'intérêt, rendent complexe la lutte contre la pandémie à COVID-19 (Ciotti et al., 2022; Hoffmann et al., 2022). De ce fait, la détection rapide et précoce des sujets infectés par le SARS-CoV-2 ainsi que la détermination des variants en circulation sont devenues un atout majeur dans la lutte contre la pandémie. L'OMS estime ainsi que les tests de laboratoire particulièrement les tests moléculaires pour la détection et le séquençage des isolats constituent une pierre angulaire dans la gestion de la pandémie à COVID-19 du fait qu'ils permettent de détecter au temps opportun les cas afin d'informer les acteurs impliqués dans l'offre des soins, d'isoler les personnes infectées pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie et de fournir les données épidémiologiques facilitant la prise de décisions par les autorités sanitaires.

A ce jour, les tests de transcription inverse couplée à l'amplification génique par la polymérase (RT-qPCR) constituent les tests de référence pour le dépistage du SARS-CoV-2. Concernant le séquençage pour la détermination des variants, plusieurs approches sont utilisées à savoir : la RT-qPCR ciblant les polymorphismes nucléotidiques uniques (SNP) ou PCR de criblage, le séquençage partiel ou ciblé et le séquençage du génome complet. Selon l'OMS, le séquençage du génome complet est la meilleure méthode de confirmation des variants du SARS-CoV-2 (John et al., 2021) et grâce au développement des séquenceurs de nouvelle génération, cette méthode est devenue plus accessible aux laboratoires des pays à faible revenu.

En République du Congo, le premier cas de la COVID-19 a été détecté le 14 Mars 2020 et depuis lors, la maladie s'est rependue progressivement dans tous les départements du pays (Batchi-Bouyou et al., 2021). Selon les investigations de (Bonguili et al., 2022), le SARS-CoV-2 a commencé de circuler dans le pays bien avant le 14 Mars 2020, notamment entre fin Décembre 2019 et début Janvier 2022. A ce jour, selon les statistiques du Ministère de la Santé et de la Population, il y a déjà eu près de 24 190 cas d'infection par le SARS-Cov-2 et près de 385 cas de décès dus à la COVID-19. La grande majorité de ces cas ont été enregistrés dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Des études scientifiques réalisées en utilisant les échantillons des personnes symptomatiques et asymptomatiques ont révélé la circulation des variants préoccupants alpha, beta et Delta (Petersen et al., 2022 ;Mapanguy et al., 2022). Le variant B.1.640 portant la mutation N51Y comme le variant Omicron (Ali et al., 2021) a été observé pour la première fois en République du Congo au mois de Novembre 2021 (Simões and Rodríguez-Lázaro, 2022).

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement afin d'éviter la propagation du virus et une organisation particulière de riposte contre la COVID-19 a été établie. Dans cette organisation, au niveau de Brazzaville, les activités de dépistage étaient structurées de sorte que d'une part la réalisation des prélèvements chez les cas suspects et les présumés malades étaient placés sous la responsabilité des équipes du centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) et celles du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville et d'autre part, la réalisation des tests RT-qPCR était sous la responsabilité du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) suivi de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM).

Cependant aucune attention particulière n'a été portée sur les Centres de Santé Intégrés (CSI) qui pourtant reçoivent quotidiennement des patients avec des symptômes évocateurs de la grippe qui sont aussi ceux de la COVID-19. Bien que les kits de tests de diagnostic rapide (TDR) de la COVID-19 ont commencé à être distribués dans certains CSI à partir de la fin de l'année 2020, les patients y sont souvent considérés comme des personnes souffrant de la grippe, car aucun prélèvement n'est effectué pour faire le test RT-qPCR. A notre connaissance, aucune étude n'a été menée sur cette catégorie de patients. D'où la nécessité de la conduite de notre étude qui contribue à fournir aux autorités sanitaires de notre pays les données sur la COVID-19 parmi les patients reçus dans les CSI avec des symptômes évocateurs de la grippe.

I.2. Problématique :

La COVID-19 est un problème majeur de santé publique. L'OMS en fait l'une de ses priorités car en quelques mois elle était passée du statut de maladie endémique au statut de maladie pandémique.

La surveillance mondiale des séquences génétiques du SARS-CoV-2 et des métadonnées associées est une composante importante de la riposte à la pandémie de COVID-19, permettant notamment de suivre la propagation géographique du SARS-CoV-2 au cours du temps, de détecter et évaluer rapidement les mutations susceptibles d'influer sur la pathogénicité et la transmission du virus, ainsi que sur les contre-mesures à adopter (vaccins, traitements, diagnostic) (OMS, 2021).

En République du Congo, après la détection des premiers cas, plusieurs commissions ont été mises en place. La surveillance et la prise en charge des cas ont été confiées aux grandes structures sanitaires sans tenir compte des CSI. Plusieurs questions se posent sur l'état des patients fébriles et présentant quelques symptômes grippaux reçus sur différents CSI. Ainsi, il

s'est posé un besoin urgent de réaliser une étude de prévalence des cas de COVID-19 ainsi que la variabilité génétique du SARS-CoV-2 dans les CSI.

I.3. Objectifs :

I.3.1. Objectif général :

Caractériser en utilisant les techniques de Biologie Moléculaire l'infection à SARS-CoV-2 chez les individus fébriles reçus sur deux CSI à Brazzaville.

I.3.2. Objectifs spécifiques :

- Evaluer la prévalence de la COVID-19 chez les individus fébriles dans deux CSI
- Déterminer la variabilité génétique du SARS-CoV-2 au sein des isolats.

I.4. Hypothèses :

- La prévalence de la COVID-19 est élevée au sein des patients fébriles reçus dans les CSI.
- Plusieurs variants du SARS-CoV-2 sont en circulation chez les patients positifs au SARS-CoV-2 reçus dans les CSI.

Notre travail est structuré comme suit, au chapitre I vous trouverez les généralités sur la COVID-19 et sur le SARS-CoV-2. Il renseigne sur l'historique des coronavirus, l'épidémiologie de la COVID-19 et la structure et l'ultrastructure du SARS-CoV-2. Dans le chapitre II, le matériel utilisé et la méthodologie employée. Au chapitre III, vous trouverez les principaux résultats et une discussion globale des résultats obtenus. Enfin nous avons conclu et donné des perspectives.

CHAPITRE I : GENERALITES

II. GENERALITES

II.1. Historique

La COVID-19 est une maladie touchant les voies respiratoires et causée par le SARS-CoV2. L'existence des coronavirus remonte au XXe siècle avec l'identification des premiers coronavirus au cours des années 1960. Ces derniers ont par la suite été classés dans la famille des *Coronaviridae* (Kahn and McIntosh, 2005). La première infection à SARS a été détectée en Novembre 2002 à Guangdong situé au sud de la Chine. Le 14 février 2003, un premier rapport apparaît sous forme d'une courte note signalant 305 cas et cinq décès entre le 16 novembre et le 09 février (Guery et al., 2004). En fonction de leur structure génomique, les coronavirus sont divisés en trois groupes (les groupes 1, 2 et 3). Les coronavirus appartenant au groupe 3 sont aviaires, ceux des groupes 1 et 2 infectent les mammifères. Par contre les coronavirus humains ne sont au nombre de sept (7). Les cinq (5) premiers identifiés sont HCoV-229E et HCoV-OC43, décrits dans les années 1960 ; le SARS-CoV, identifié en 2003 lors de l'épidémie de SRAS ; HCoV-NL63, décrit en 2004 aux Pays-Bas, et enfin HCoV-HKU1, découvert en 2005 à Hong-Kong (Vabret et al., 2009).

Chez l'Homme, les coronavirus humains sont habituellement responsables d'infections respiratoires bénignes mais en 2002 est apparu un coronavirus humain responsable d'un syndrome respiratoire aigu sévère : le SARS-CoV, qui a été entre 2002 et 2003 à l'origine de près de 8000 infections dont 800 mortelles. En 2012 a été identifié de nouveau un coronavirus humain à tropisme respiratoire, le MERS-CoV, hautement pathogène circulant dans le Moyen-Orient. Depuis décembre 2019, a émergé un nouveau coronavirus humain, le SARS-CoV-2 qui à ce jour a touché près de 66 millions de personnes à travers le monde, provoquant une nouvelle maladie appelée COVID-19, ils ont tous une origine animale (Le Poder, 2021). Les chauves-souris sont souvent considérées comme réservoir naturelle des coronas virus humains, cependant l'hôte intermédiaire semble encore être mal connu à nos jours. Par contre le SARS-CoV et le MERS-CoV ont été transmis aux humains via des chauves-souris par l'intermédiaire des civettes et des dromadaires, respectivement (Guo et al., 2020). L'analyse phylogénétique du génome complet du SARS-COV-2 (29903 nucléotides) a prouvé que le virus était plus étroitement lié à un groupe de coronavirus de type SARS préalablement isolé chez des chauves-souris en Chine dans la province de Wuhan. (96 % d'homologie).

Figure 1 : transmission du virus du réservoir naturel à l'homme

Source : (Jin et al., 2020)

II.2. Epidémiologie

II.2.1. COVID-19 dans le monde

La COVID-19 est à ce jour l'une des pandémies les plus meurtrières que le monde ait connu. Apparue pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan une province Chinoise (Liu et al., 2020), le nombre de cas signalés dans toute la Chine était estimé à 81 848 contre 18 440 décès entre Décembre 2019 et Mars 2020 (Baloch et al., 2020). De manière alarmante, la haute transmissibilité du SRAS-CoV-2 a rendu possible la propagation rapide et efficace du virus à travers le monde, de sorte qu'elle est devenue une maladie pandémique en quelques mois seulement. Le 25 mars 2020, les cas de COVID-19 avaient dépassé 471 000 dans le monde, avec plus de 335 000 toujours actifs et plus de 21 000 décès (Mavragani, 2020).

Le pays avec les cas de COVID-19 les plus élevés était les États-Unis avec 81 864, dont près de la moitié dans l'État de New York, avec 3499 cas, dont 60 décès le 15 Mars 2020 (Chowell and Mizumoto, 2020). En Europe, l'Italie était le pays le plus touché en nombre de décès, 7503 décès sur 74 386 cas, suivi par l'Espagne qui comptait 49 515 cas et 3 647 décès. Les deux pays ont dépassé le nombre de 3287 décès signalés par la Chine pour le COVID-19. La France et l'Allemagne sont également confrontées à une situation difficile, avec respectivement plus de 29 155 et 43 646 cas confirmés. Cependant, il existe une répartition géographique claire des

cas de COVID-19 en Europe avec l'Europe centrale et du sud-ouest étant les zones les plus touchées (Mavragani, 2020).

Figure 2 : situation épidémiologique de la Covid19 dans le monde

II.2.3. COVID-19 en République du Congo

En République du Congo, le premier cas de COVID-19 a été déclaré le 14 Mars 2020 et en fin mars, un confinement de trois (3) mois a été décrété sur l'ensemble du territoire. Par contre une étude rétrospective menée au LNSP suggère que la COVID-19 était présente en République du Congo depuis le mois de Janvier 2020 (Bonguili et al., 2022). Le 9 Mai, trois agents de santé asymptomatiques avaient été testés avec une augmentation jusqu'à 24 cas par jour du nombre de cas observés au sein du laboratoire, la peur et l'anxiété chez les scientifiques congolais augmentaient également (Ntoumi and Velavan, 2021). Par ailleurs un total de 274 cas confirmés et dix décès avaient été signalés (Garenne, 2020) sur 202 080 tests RT-PCR et antigéniques sur l'ensemble du territoire national .Le 4 Mars 2022, la République du Congo avait déclaré 23979 cas de contamination contre 378 décès (SITREP N°226).

Figure 4 : situation épidémiologique de la COVID-19 en République du Congo

II.3. Description des coronavirus

II.3.1. Les coronavirus

Les coronavirus forment un groupe capable d'infecter les mammifères et les oiseaux, ceux qui infectent les hommes sont au nombre de cinq (5). Cependant les coronavirus humains les plus connus sont : le MERS-CoV ; le SARS-CoV et le SARS-CoV-2.

II.3.2. Taxonomie

Les coronavirus appartiennent à la sous-famille des coronavirinae de la famille des Coronaviridae de l'ordre des Nidovirales. Cette sous-famille comprend quatre genres *Alphacoronavirus*, *Bétacoronavirus*, *Gammacoronavirus* et *Deltacoronavirus* (Helmy et al., 2020). Les deux premiers ne peuvent infecter que les mammifères, les deux autres infectent principalement les oiseaux. Le SARS-CoV-2 est un *Bétacoronavirus* qui peut infecter les animaux et les humains.

Tableau I : taxonomie du SARS-CoV-2

Règne	Orthornavirea
Embranchement	Pisuviricota
Classe	Pisoniviricites
Ordre	Nidovirales
Sous ordre	Cornidovirineae
Famille	Coronaviridae
Sous famille	Orthocoronavirinae
Genre	<i>Bétacoronavirus</i>
Espèce	<i>SRAS-CoV-2</i>

II.3.3 Structure du virus

Les coronavirus sont des particules virales enveloppées de 60 à 200 nm de diamètre. L'aspect en couronne visible est dû à la présence sur l'enveloppe virale de spicules en forme de massue de 20 nm de hauteur et constitués de la protéine de surface S. Les autres glycoprotéines d'enveloppe sont la protéine M, la protéine E. La capsid virale est de symétrie hélicoïdale, elle est constituée de la protéine N, qui est étroitement liée à l'ARN génomique. La protéine S est une protéine membranaire, constituée de deux sous unités ; la sous unité S1 et la sous unité S2 organisées en trimère. La protéine S joue un rôle capital dans le déclenchement du cycle de réplication du virus (Walls et al., 2020). Les protéines S, M et E sont intégrées dans l'enveloppe virale, qui est une bicouche lipidique dérivée de la membrane de la cellule hôte.

Figure 5 : organisation structurale du SARS-CoV-2

Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-maladie-en-dents-de-scie-des-patients-racontent-leur-COVID-19-a-domicile_142827.

II.3.4 Organisation du génome du SRAS-CoV 2

Le génome du SARS-CoV-2 est un ARN simple brin de sens positif (M.-Y. Wang et al., 2020), d'une taille d'environ 29,9 Kilobase (Kb) avec une structure 5'-cap et une queue 3'-poly-A. Il

est composé de 13 à 15 cadres ouverts de lecture (ORF), 12 sont fonctionnels contenant environ 30 000 nucléotides. Il contient 38% de la teneur en GC et 11 gènes codant pour les protéines, avec 12 protéines exprimées. L'extrémité 3' du génome est constituée des gènes codant les protéines structurales, y compris les protéines de surface (S), d'enveloppe (E), de membrane (M) et de nucléocapside (N) alors que l'extrémité 5' comprend l'ORF1ab codant les polyprotéines orflab (Khailany et al., 2020).

La protéine de pointe peut être divisée en un certain nombre de régions ou de domaines fonctionnels. Premièrement, la tête globulaire ou pétale, il contient le RBD (Receptor Binding Domain) N-terminal S1 plus long. La tige contient le domaine de fusion membranaire C-terminal (S2) suivi par les deux régions heptades (HR1 et HR2), le domaine transmembranaire (TM) et la queue cytosolique 2. Le RBD de S1 est long d'environ 200 acides aminés. La liaison du domaine S1 expose les régions du domaine S2 (Q. Wang et al., 2020)

Source : (Pillay, 2020).

Figure 6 : organisation génomique du SARS-CoV-2 et structure de la glycoprotéine S

II.3.5 Réplication du virus

La réplication du SARS-CoV-2 dans la cellule comprend les étapes qui suivent : l'attachement, la pénétration et décapsidation puis la synthèse des macromolécules, acides nucléiques et protéines, permettant l'assemblage des nucléocapsides puis l'enveloppement et la libération des virions infectieux en même temps qu'une lyse de la cellule infectée. Ce cycle lytique se déroule dans les cellules respiratoires infectées par le virus (Amir and Lebar, 2020). La fixation du virus

à la cellule hôte est initiée par les interactions entre la protéine S et son récepteur (Yuki et al., 2020).

La protéine S est constituée de deux sous-unités fonctionnelles : S1 permettant la liaison du virus au récepteur de la cellule hôte et la S2 assurant la fusion de l'enveloppe virale et la membrane cellulaire (Schoeman and Fielding, 2019). La liaison de la sous unité S1 au récepteur ECA2 entraîne une modification conformationnelle de la protéine S, exposant la sous unité S2, aboutissant à la fusion membranaire puis une endocytose (Yuki et al., 2020) Cependant, cette fusion nécessite l'activation de la protéine S soit par un clivage un clivage réalisé par la protéase membranaire TMPRSS2 (transmembrane protase serine 2 en anglaise) (Hoffmann et al., 2020), soit indépendamment de TMPRSS2, la protéine de pointe SARS-CoV-2 peut être protéolytiquement activée par un grand choix d'autres protéases cellulaires comprenant la cathepsine B et L (protéases endosomales de cystéine). D'autres protéases telles que la furine, l'élastase, le facteur X et la trypsine sont également capables de cette protéolyse d'amorçage qui initie le processus d'entrée cellulaire (Millet and Whittaker, 2014). Après clivage de la protéine S par les protéases de la cellule hôte, vient l'activation de la fusion membranaire et la libération finale du génome viral dans le cytoplasme (Yuki et al., 2020). Ensuite les ARN ORF1a et ORF1b sont fabriqués par ARN génomique, puis traduits en protéines pp1a et pp1ab, respectivement. Les protéines pp1a et pp1ab sont clivées par la protéase pour former un total de 16 protéines non structurales. La production de pp1ab dépend de l'apparition d'un décalage de cadre ribosomique – 1 programmé (PRF) juste en amont du codon de terminaison ORF1a, étendant ainsi pp1a avec le poly- encodé ORF1b protéine (V'kovski et al., 2021). Certaines protéines non structurales forment un complexe de réplication / transcription ARN polymérase ARN-dépendante (RdRp), qui utilise l'ARN génomique du brin positif comme matrice (Hillen et al., 2020). L'ARN génomique du brin positif produit par le processus de réplication devient le génome de la nouvelle particule virale. Les ARN sous-génomiques produits par la transcription sont traduits en protéines structurales (S : protéine de pointe, E : protéine d'enveloppe, M : protéine de membrane et N : protéine de nucléocapside) qui forment une particule virale. Les protéines de pointe, d'enveloppe et de membrane pénètrent dans le réticulum endoplasmique et la protéine nucléocapside est combinée avec l'ARN génomique du brin positif pour former la nucléocapside. Les particules virales sont assemblées et excrétées de la cellule via le réticulum endoplasmique rugueux et dans l'appareil de Golgi (Seksik, 2020).

Figure 7 : *mécanisme de réplication du SARS-CoV-2*

Source : (Malone et al., 2022)

II.4 Manifestations cliniques

L'infection à SARS-CoV-2 peut provoquer des symptômes légers à graves liés à une infection des voies respiratoires supérieures telles que la fièvre, la toux, la pneumonie et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) entraînant finalement la mort. D'après une enquête épidémiologique menée par Zhang et al en Février 2020, la période d'incubation du virus a été estimée entre 1 à 14 jours, principalement de 3 à 7 jours. De plus la COVID-19 a été contagieux pendant la période de latence et hautement transmissible chez l'homme, en particulier chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies sous-jacentes et chroniques telle que : Hypertension, bronchopneumopathie chronique obstructive, diabète, maladies cardiovasculaires qui ont rapidement présenté un syndrome de détresse respiratoire aiguë associé à un choc septique, suivie d'une acidose métabolique difficile à corriger avec un trouble de la coagulation, entraînant même la mort (Huang et al., 2021).

Une autre étude réalisée par l'équipe du professeur Nan-Shan Zhong a révélé les manifestations cliniques suivants : la fièvre, la toux, la fatigue, la production d'expectorations, essoufflement, maux de gorge et maux de tête. De plus, une partie des patients ont manifesté des symptômes gastro-intestinaux, avec diarrhée et vomissements par contre, la fièvre et la toux ont été les symptômes dominants alors que les symptômes respiratoires supérieurs et les symptômes gastro-intestinaux ont été rares.

II.5 Diagnostique de la COVID-19

La RT-PCR est une technique basée sur une répétition de cycle de transitions de température. Elle est à ce jour la technique la plus fiable et efficace pour le diagnostic de la COVID-19. La PCR permet la mise en évidence du matériel génétique du virus en ciblant des gènes spécifiques au virus même avec une charge virale très faible.

Cette technique débute premièrement par une rétrotranscription qui est autre que la conversion de l'ARN viral en ADNc par la transcriptase reverse. Ensuite vient l'étape de dénaturation au cours de laquelle les liaisons hydrogènes entre les deux brins complémentaires de la molécule d'ADNc sont brisées pour permettre leur séparation, s'en suit la fixation des amorces et des sondes spécifiques à chaque segment cible, cette étape est appelée étape d'hybridation. Après cela il y a une étape d'élongation, qui se traduit par la polymérisation des brins complémentaires par la Taq polymérase.

La PCR a été utilisée pour la première fois en 1986 par Hary Mullis et c'est en 1992 que Higuchi R. mis au point la PCR en temps réel. En dépit de diverses techniques de diagnostics rapides mises au point pour la détection du SARS-CoV-2, la RT-PCR en temps réel demeure la méthode la plus courante et recommandé par l'OMS pour l'identification du virus.

Figure 8 : principe du prélèvement nasopharyngé, d'extraction et de la RT-PCR

CHAPITRE II : METHODOLOGIE

III. METHODOLOGIE

III.1. Matériel

III.1.1. Matériel biologique

Le matériel biologique utilisé au cours de notre étude était les sécrétions nasopharyngées.

III.1.2. Matériel de terrain

Le matériel de terrain utilisé était le suivant :

- Glacière réfrigérée
- Ecouvillon
- Milieux de transport
- Fiche de recrutement

III.1.3. Réactifs et consommables

Nous avons utilisé, les réactifs et consommables suivants :

- Micropipettes (10 μ l, 100 μ l, 200 μ l, 1000 μ l) avec les cônes adaptés
- Tubes Eppendorf de 1,5 et de 2ml
- Kits d'extraction de l'ARN viral (Qiagen)
- Kits pour la RT-qPCR (TaqPath, Thermo Fisher Scientific)
- Kits pour le séquençage (Luna script, Oxford Nanopore)
- Plaques PCR 96 puits
- Eau biologie moléculaire (dépourvue d'ions)
- Bacs à glaces

Figure 9 : différentes micropipettes utilisées

III.1.4. Appareillage

Comme appareils nous avons utilisés :

- Vortex
- Centrifugeuse
- La hotte
- Thermocycleurs

- MiniON

A) FAST 7500

B) QuantStudio5

C) Thermocycleur pour la synthèse d'ADNc

Figure 10 : différents thermocycleurs utilisés

Les thermocycleurs FAST7500 et QuantStudio5 étaient utilisés pour la RT-PCR en temps réel alors que le troisième thermocycleur est utilisé pour la RT suivie de la PCR conventionnelle permettant la synthèse de l'ADNc par retro transcription grâce à une la transcriptase reverse et des amplicons pour le séquençage.

III.2 Méthode

III.2.1 Type et période d'étude

Ce travail a été conduit pendant une durée de 11 mois (de Mars 2021 à Janvier 2022) sous forme d'une étude transversale, descriptive et prospective.

III.2.2 Cadre de l'étude

Cette étude faisait partie intégrante du projet SUREC (Surveillance et Recherche Epidémiologique au Congo) dont le but principal était la réalisation des activités de surveillance de la grippe et d'autres syndromes fébriles comme le paludisme. Ainsi, les activités liées à notre étude se sont déroulées dans quatre différents sites à savoir : Les CSI Marien NGOUABI de Talangai et Fulbert YOULOU de Madibou, LNSP et L'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB).

III.2.2.1 Présentation des structures

- CSI MNG : Situé au Nord de la ville dans l'arrondissement 6 Talangaï, il est organisé comme suit :

- CSI Fulbert YOULOU : ce centre est situé au sud de la ville dans le quartier Madibou dans l'arrondissement 8 qui porte le même nom. Il est compartimenté de la manière suivante : une salle d'attente, une salle de consultation, salle de prélèvement, un laboratoire d'analyse et une salle de remise de résultat.
- LNSP : est situé à Bacongo (le 2^{ème} arrondissement) au centre de la ville (4⁰ 16'S, 15⁰ 15'E) de Brazzaville. Il compte une direction générale et 5 directions divisionnaires à savoir : la Direction Administrative et Financière, l'Agence Comptable (constituant la partie administrative), la Direction de la Recherche et de la Production (DRP) et la Direction de la Biologie Médicale et la Direction de la Médecine Préventive et des Essais Cliniques. Ces directions divisionnaires sont composées des différents Services (Hématologie, Bactériologie...) et des Unités de recherche dont l'unité de Biologie Moléculaire comme décrit dans l'organigramme (annexe) se trouvant au sein de la DRP.
- LINRB : est situé dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo. L'établissement est un institut de recherche structuré de type moderne composé de six laboratoires dédiés à la Virologie, à la Parasitologie, à la Bactériologie, à l'Entomologie médicale, à la Biologie clinique et à la Pathologie, y compris un Centre de recherche sur les animaux et un Centre de données. Chaque laboratoire est composé d'un directeur et d'un personnel dévoués, comprenant à la fois des étudiants et des collaborateurs internationaux.

III.2.2.2 Activités réalisées dans les différentes structures

Dans les deux CSI se sont réalisés le recrutement des patients et des prélèvements d'échantillons nasopharyngés. La recherche du SRAS-CoV 2 par la RT-PCR précédée d'une extraction du

matériel génétique a été réalisée au LNSP, au sein de la DRP plus précisément dans le service de l'Unité de Biologie Moléculaire. Le séquençage a été réalisé dans deux structures, l'INRB et le LNSP.

III.2.3 Population de l'étude

Dans la présente étude, nous avons inclus les patients fébriles ou avec une histoire de fièvre datant de 72 heures et ayant au moins un symptôme évocateur de la grippe ou de la COVID-19 reçus dans les deux sites sentinelles du projet SUREC ; acceptant de participer librement à cette étude (consentement éclairé) ou que le parent/tuteur accepterait librement la participation dans le cas des enfants et ne présentant pas de signes d'une maladie grave. Par contre les personnes non reçues dans les deux sites de surveillance sentinelle du projet SUREC, les patients n'ayant pas acceptés de participer à l'étude et ceux présentant des signes d'une forme grave de maladie n'ont pas été enrôlés.

III.2.4 Recherche du SARS-CoV-2

Après les prélèvements au niveau des CSI, les échantillons nasopharyngés étaient acheminés au LNSP pour les analyses moléculaires.

III.2.4.1 Extraction de l'ARN viral :

L'extraction de l'ARN a été faite avec le Kit d'extraction QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen) en suivant les instructions du fabricant. Brièvement, les étapes réalisées étaient comme suit : premièrement dans un tube Eppendorf de 2 ml, nous avons aliquoté 5 µl du contrôle interne M2 phage et nous y avons ajouté 280 µl du tampon de lyse AVL. Ensuite, sous une boîte à gants (poste de sécurité biologique de type P3) nous avons ajouté au mélange 200 µl de l'échantillon. Après 10 min d'incubation à température ambiante, nous avons complété 280 µl d'éthanol absolu dans le tube dans le but de précipiter le matériel génétique. La totalité du mélange obtenu a été transférée à l'aide d'une pipette de 1000 µl dans une colonne associée à un tube collecteur et une centrifugation a été réalisée à 8000 tours pendant 1 min. Ensuite nous avons procédé au premier lavage en ajoutant 500 µl du tampon de lavage AW1 et en centrifugeant les colonnes à 8000 tours pendant 1min, puis à un deuxième lavage en ajoutant 500 µl du tampon de lavage AW2 et en centrifugeant à 14000 tours pendant 3 min. Après ce deuxième lavage, une centrifugation à vide à 14000 tours pendant 1 min a été faite. Enfin nous avons transféré chaque colonne dans un nouveau tube Eppendorf de 1.5 ml et nous avons fait l'élution en mettant dans les colonnes 50 µl du tampon d'élution AVE dans le but de séparer le matériel génétique de la

colonne en silice et en centrifugeant à 8000 tours pendant 1min. Les extraits obtenus étaient conservés à une température de -20°C dans des congélateurs appropriés jusqu'à utilisation pour la RT-PCR.

III.2.4.2 Amplification des gènes par RT-qPCR

Cette technique consiste en une rétrotranscription de l'ARN en ADN complémentaire (ADNc) suivie de plusieurs cycles de dénaturation, hybridation, élongation et quantification de la fluorescence liée aux fragments d'ADNc (cibles) amplifiés.

Dans notre étude, la RT-qPCR a été réalisée en utilisant le Kit TaqPath™ COVID-19 RT-PCR en suivant les instructions du fabricant. Ce kit cible trois gènes spécifiques du SARS-CoV-2 à savoir ORF1ab, N et S. Le mélange réactionnel a été préparé dans un tube Eppendorf 2 ml en utilisant les réactifs suivants : TaqPath™ 1-step Multiplex Master, COVID-19 Real Time PCR Assay Multiplex et l'eau stérile dépourvue d'ions avec les volumes pour un échantillon indiqué dans le (tableau II).

Tableau II : protocole de préparation du mélange réactionnel

Réactifs	*1(µL)
TaqPath™ 1-step Multiplex Master	6,25
COVID-19 Real Time PCR Assay Multiplex	1,25
H2O moléculaire	7,5
Total	15

Pour chaque analyse, le mélange réactionnel a été préparé en fonction du nombre d'échantillons. Ensuite, pour chaque échantillon, un volume de 15 µl du mélange a été transféré dans les puits de la plaque PCR avant d'y ajouter 10 µl de l'extrait d'ARN. La plaque a ensuite été couverte et placée dans un thermocycleur pour l'amplification. Les conditions de l'amplification étaient les suivantes : un préchauffage à 25°C pendant 2 min, une rétrotranscription pour la synthèse de l'ADNc à 53°C pendant 10 min, une dénaturation initiale à 95°C pendant 2 min suivie de 40 cycles de dénaturation à 95°C pendant 3s et d'une hybridation couplée à une élongation à 60°C pendant 30s.

Tableau III : différentes amorces et sondes du kit TaqPath utilisées

Targets	Primers/Probes
ORF1ab	Forward : 5'-CCCTGTGGGTTTTACTTAA-3'
	Reverse : 5'-ACGATTGTGCATCAGCTGA-3'
	Probe : 5'-FAM-CCGTCTGCGGTATGTGGAAAGTTATGG-BHQ1-3'
N	Forward : 5'-GGGGAAGTTCTCCTGCTAGAAT-3'
	Reverse : 5'-CAGACATTTTGTCTCAAGCTG-3'
	Probe : 5'-HEX-TTGCTGCTGCTTGACAGATT-TAMRA-3'
S	Forward : 5'-GTGARATGGTCATGTGTGGCGG-3'
	Reverse : 5'-CARATGTAAASACACTATTAGCATA-3'
	Probe : 5'-SUN-CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-ZEN/IABkFQ-3'

Source : (Suo et al., 2020 ;Kim et al., 2020 ;Park et al., 2020)

III.2.4.3. Interprétation des résultats

Après amplification les résultats étaient obtenus sous forme de courbes représentant les gènes recherchés. Le résultat était considéré comme positif lorsqu'il présentait au minimum deux (2) courbes avec des valeurs de ct inférieures à 36, en plus de la courbe du contrôle interne marquant la présence de deux gènes. Par contre il était considéré comme négatif lorsque la courbe du contrôle interne était la seule représentée et qu'il n'y avait aucune courbe spécifique à un gène.

Les différents gènes recherchés étaient représentés par des courbes de couleurs différentes représentatives du fluorochrome par lequel chaque gène s'exprime. Le gène ORF1ab s'exprimait par le canal FAM représenté par une courbe de couleur bleue, le gène N s'exprimait par le canal VIC représenté par une courbe verte, le gène S s'exprimait par le canal ABY représenté par une courbe jaune, enfin le contrôle interne s'exprimait par le canal JUN représenté par une courbe de couleur rouge.

A) Résultat négatif

B) Résultat positif

Figure 11 : présentation des résultats après amplification des gènes

III.2.5 Séquençage par la technique des nanopores

Au total 40 échantillons positifs avec des valeurs de ct (premier cycle où le gène a été détecté) inférieurs ou égales à 30 ont été sélectionnés pour le séquençage. Les 10 premiers échantillons ont été acheminés à l'INRB de Kinshasa en République Démocratique du Congo pour les analyses et ceci avant que le plateau technique pour le séquençage ne soit mis en place au LNSP. La technique utilisée était la NGS de Oxford Nanopore Technology (ONT), basée sur la « PCR tiling of SARS-CoV-2 virus with rapid barcoding and Midnight RT PCR Expansion (SQK-RBK110.96 and EXP-MRT001) » en suivant le protocole décrit par le fabricant. Une fois que le plateau technique pour le séquençage a été mis en place au LNSP, nous avons analysé le reste des échantillons en utilisant la même technique que celle réalisée à l'INRB. Ainsi, cette technique inclut les étapes suivantes :

➤ Synthèse de l'ADNc

Il s'est agi ici de préparer un mélange réactionnel dans des tubes PCR composé de 2 µl du réactif LunaScript RT SuperMix (5x) et 8 µl de l'ARN viral. Après avoir bien mélanger la solution en tapotant le bas des tubes et centrifugé pour avoir toute la solution au fond, les tubes ont été placés dans le thermocycleur qui a été mise en marche avec les conditions suivantes : 25°C pendant 2 minutes, 55°C pendant 10 min, 95°C pendant 1 minute et maintien à 4°C.

➤ Génération d'amplicons (4 heures)

Cette étape consiste à réaliser deux PCR pour chaque échantillon en utilisant différents couples d'amorces pour obtenir deux lots d'amplicons appelés « Pool A » et « Pool B ». La préparation du mélange réactionnel a été faite comme indiqué dans le (**Tableau IV**).

Tableau IV : préparation du mélange réactionnel pour la génération d'amplicons

Réactif	Pool A	Pool B
Q5 2x Master Mix	6,25 µl	6,25 µl
Midnight Primer Pool A (MP A)	0,05 µl	
Midnight Primer Pool B (MP B)		0,05 µl
Eau sans nucléase	3,7 µl	3,7 µl

NB : Les volumes étaient multipliés par le nombre d'échantillons à séquencer.

Ensuite, 10 µl de mélange réactionnel du Pool A puis 10 µl du mélange réactionnel du Pool B ont été distribués dans différents puits de la plaque PCR. Un volume de 2,5 µl d'ADNc obtenu à l'étape précédente a été ajouté dans chaque puits de la plaque. Après avoir sceller la plaque, elle a été centrifugée puis placée dans le thermocycleur qui a été lancé avec les conditions suivantes : 98°C pendant 30 secondes, 35 cycles de 98°C pendant 15 secondes et 65°C pendant 5 minutes puis maintien de l'appareil à 4°C.

Après cela, la suite de cette étape a consisté à sortir la plaque du thermocycleur puis transférer pour chaque échantillon tout le contenu du puits du Pool A (12,5 µl) dans le puits du Pool B, et mélanger soigneusement par pipetage.

➤ Marquage de l'ADNc (1 heure)

Le marquage de l'ADNc s'est fait en utilisant des marqueurs moléculaires d'une taille d'environ 9 à 12 nucléotides appelés barcodes. Pour ce faire, nous avons préparé la plaque avec l'eau et les barcodes dans la salle de préparation du mélange réactionnel, puis ajouté l'amplicon groupé dans la salle post-PCR comme le montre le (**Tableau V**).

Tableau V : *protocole de marquage de l'ADNc*

Réactif	Volume
L'eau	2,5 µl
Barcodes	2,5 µl
Amplicons regroupés	5 µl
TOTAL	10 µl

NB : les volumes étaient multipliés par le nombre d'échantillons.

Ensuite nous avons scellé et décontaminé la plaque (Plaque centrifugeuse) puis exécuté le protocole du thermocycleur suivant : 30°C pendant 2 minutes, 80°C pendant 2 minutes et 4°C pendant 30 secondes. Nous avons centrifugé la plaque puis regroupé tous les échantillons à barcodes dans un tube Eppendorf propre et étiqueté de 1,5 ml. Nous avons bien mélangé par vortex. (Volume = 10 µl* nombre d'échantillons).

Nous avons par la suite ajouté la moitié du mélange réactionnel du séquençage dans un nouveau tube (volume = 5 µl * nombre d'échantillons). Nous avons étiqueté le premier tube avec les échantillons regroupés et conservé au congélateur en cas de problème.

➤ Nettoyage des billes

Nous avons ajouté un volume égal de billes SPRI (rapport de billes 1,0xv/v) par échantillon regroupé, pipeté à mélanger 10 fois lentement. (Par exemple, 24 échantillons correspondent à $24 \times 5 \mu\text{l} = 120 \mu\text{l}$ dans le tube de 1,5 ml. Par conséquent ajouter 120 μl de billes SPRI). Puis Incubé 5 minutes à température ambiante. Nous avons préparé ensuite 3 ml d'Ethanol à 80%, puis centrifugé et placé sur un support magnétique pendant 2 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient clairs. Nous avons retiré tout le surnageant, puis ajouté 1 ml d'éthanol à 80 % et attendu 30 secondes. Nous avons retiré et jeté l'éthanol puis répété le lavage à l'éthanol à 80 % une deuxième fois. Après cela nous avons centrifugé le tube et éliminé l'éthanol résiduel avec une pipette de 20 μl . Par la suite nous avons séché à l'air pendant 1 min et retiré le tube du portoir magnétique et remis les billes en suspension dans 15 μl de tampon d'élution (EB). Nous avons incubé hors du rack magnétique pendant 10 minutes à température ambiante puis placé sur le support magnétique pendant 2 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit clair. Ensuite nous avons transféré 15 μl de surnageant dans un tube Eppendorf propre de 1,5 ml et ajouté 1 μl de RAP puis mélangé doucement en tapotant le tube et nous avons centrifugé, incubé pendant 5 minutes à température ambiante. Nous avons conservé sur de la glace jusqu'au moment de charger la Flow Cell.

➤ Amorçage de la Flow Cell

Pour nous avons décongelé les réactifs à température ambiante, vortexé et centrifugé chaque réactif avant utilisation. Après avoir ouvert le port d'amorçage, nous avons vérifié s'il y a une petite bulle sous le couvercle. Nous avons défini un petit volume pour éliminer toute bulle puis réglé une pipette P1000 sur 200 μl , puis nous avons inséré fermement la pointe dans le port d'amorçage, et tourné la roue jusqu'à ce que le cadran indique 220-230 μl . Avec une P1000, nous avons chargé 800 μl de FB plus FLT dans la cellule à écoulement via le port d'amorçage, en utilisant le pipetage inversé tout en évitant l'introduction de bulles d'air et nous avons attendu 5 minutes.

➤ Chargement de la Flow Cell

Dans un nouveau tube, nous avons préparé la dilution du mélange réactionnel du séquençage comme indiqué dans le (**Tableau VI**) :

Tableau VI : dilution du mélange réactionnel de séquençage

Réactifs	Volume	Instruction de décongélation
SBII	37,5 µl	Décongeler à température ambiante
Mélange réactionnel de séquençage	12 µl	Gardez sur la glace
LBII (bien mélanger)	25,5 µl	Décongeler à température ambiante
Total	75µl	

Nous avons soulevé doucement le couvercle du port d'échantillonnage SpotON pour le rendre accessible. À l'aide d'un P1000, nous avons chargé 200 µl du mélange FB plus FLT dans la Flow Cell via le port d'amorçage (PAS le port d'échantillon SpotON), en utilisant le pipetage inversé tout en évitant l'introduction des bulles d'air. Ensuite, nous avons mélangé délicatement le mélange préparé (mélange réactionnel de séquençage+SBII+LBII) en la pipetant de haut en bas juste avant. Par la suite nous avons ajouté 75µl de la librairie préparée à la Flow Cell via le port d'échantillon SpotON dans un mode goutte à goutte continue. Enfin nous avons replacé délicatement le couvercle du port d'échantillonnage SpotON, en s'assurant que le bouchon pénètre dans le port SpotON, fermé le port d'amorçage et fermé le couvercle MinION.

➤ Exécution de MinKNOW

Pour faire nous avons double-cliqué sur l'icône MinKNOW située sur le bureau pour ouvrir l'interface graphique MinKNOW. Nous avons choisi le type de la Flow Cell suivant dans la boîte de sélection FLO-MIN106 : cellule de débit R9.4.1, après avoir marqué la Flow Cell comme étant sélectionnée et nous avons cliqué sur le bouton nouvelle expérience en bas à gauche de l'interface graphique.

Sur l'écran contextuel nouvelle expérience, nous avons sélectionné les paramètres d'exécution dans les onglets individuels :

- Test : Date_covid_midnight
- Kit : Sélection SQK-RBK110.96 et EXP-MRT001
- Options d'exécution : Nous avons défini une durée de l'exécution 8 heures
- Appel de base : Nous avons laissé l'appel de base activé et vérifié que le modèle de haute précision (HAC) était sélectionné
- Code-barres : Nous avons cliqué sur "Activé" sous le code-barres, ensuite sur Options. Ensuite nous avons activé le "code-barres à mi-lecture"

- Activez : nous avons remplacé le score de code-barres moyen, puis défini le "score de code-barres moyen minimum" sur 50 et le "score de code-barres minimum" sur 60
- Sortie : nous avons identifié le nombre de fichiers que MinKNOW écrivait dans un seul dossier. La valeur par défaut était 4 000.
- Nous avons cliqué sur Lancer l'exécution

III.3.5. Analyses statistiques

La saisie, les analyses et le traitement des données ont été réalisés sur le logiciel Excel version 2016 et les logiciels Nextclade et MEGA-11 étaient utilisés pour les analyses des séquences nucléiques. Par ailleurs le logiciel wstata a été utilisé pour le calcul de la *P value* par un test de khi2, les différences étaient considérées statistiquement significatives pour les valeurs de *P value* inférieures à 0,05.

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION

IV. RESULTATS ET DISCUSSION

IV.1 Résultats

IV.1.1 Caractéristiques socio-démographiques de la population d'étude

Au total nous avons recueilli 438 échantillons au sein d'une population hétérogène (constituée d'hommes et de femmes). La tranche d'âge la plus représentée était de 0 et 14 ans soit 63,13% de la population totale. Les femmes représentaient 58,44% de la population d'étude et 84,47% de cette population présentait la toux comme symptôme. Sur 438 échantillons, 294 et 144 ont été collectés respectivement dans les CSI MNG et F YOULOU (**Tableau VII**).

Tableau VII : caractéristiques socio-démographiques de la population d'étude

Paramètres (%)	Valeurs		
	CSI MNG(N=294)	CSI F. YOULOU(N=144)	Total (N=438)
Âge(années)			
Moyenne	18,11	15,42	16,77
Groupe d'âge			
0-14	166 (37,89%)	110 (25,11%)	276 (63,13%)
15-24	48 (10,95%)	9 (2,05%)	57 (13,01%)
25-49	58 (13,24%)	22 (5,02%)	80 (18,26%)
50+	22 (5,02%)	3 (0,68%)	24 (5,47%)
Genre			
Ratio(M/F)			0,69
Masculin	124 (28,31%)	56 (12,78%)	180 (41,09%)
Féminin	170 (38,81%)	88 (20,09%)	258 (58,90%)
Température(°C)			
Moyenne	37,93035714	38,28021583	38,10528649
<37,5*	41 (9,36%)	15 (3,42%)	56 (12,78%)
≥37,5	234 (53,42%)	126 (28,76%)	360 (82,19%)
Symptômes			
Maux de gorge	2 (0,45%)	3(0,68%)	5 (1,14%)
Toux et maux de gorge	44 (10,04%)	19 (4,33%)	63 (14,38%)
Toux	248 (56,62%)	122 (27,85%)	370 (84,47%)

*=avec histoire de la fièvre de 48-72 heures

IV.1.2. Prévalence globale de la COVID-19

Nous avons obtenu après amplification des gènes, 64 échantillons testés positifs sur un total de 438 échantillons, soit une prévalence globale de 14,61% des cas de COVID-19 comme l'indique dans la (Figure 12).

Figure 12 : prévalence globale des cas de COVID-19

IV.1.3. Prévalence du SARS-CoV-2 en fonction des CSI

Les cas de COVID-19 étaient repartis comme suit : 39 soit 13,26% et 25 soit 17,36% respectivement dans les CSI MNG et F. YOULOU. Avec une *P value* de 0,14, la différence statistique n'était pas significative.

Figure 13 : répartition des cas de COVID-19 dans chaque CSI

IV.1.4. Prévalence du SRAS-CoV 2 en fonction des paramètres de l'étude

IV.1.4.1 Prévalence de la COVID-19 en fonction du sexe

En ce qui est du sexe, la population féminine était la plus atteinte dans notre étude avec 16,66% des cas de COVID-19 contre 11,66% d'hommes comme indiqué dans la (**Figure14**).

Figure 14 : répartition des cas de COVID-19 selon le sexe

IV.1.4.2 Prévalence de la COVID-19 en fonction de l'âge

Les cas de COVID-19 ont été observés dans toutes les tranches d'âge, bien que la population dont l'âge était entre 0 et 14 ans était la plus enrôlée dans l'étude. Les individus ayant 50 ans d'âge et plus étaient les plus touchés comme le montre la figure ci-dessous (**Figure 15**).

Figure 15 : répartition des cas de Covid-19 en fonction de l'âge

IV.1.4.3. Prévalence de la COVID-19 en fonction de la température corporelle

Nous avons observé un équilibre entre les individus dont la température corporelle était inférieure à 37,5°C (absence de la fièvre au moment de la consultation) et ceux dont elle était supérieure ou égale à 37,5°C.

Figure 16 : répartition des cas de COVID-19 en fonction de la température corporelle

IV.1.4.4. Prévalence de la COVID-19 en fonction des symptômes

Outre la fièvre d'autres symptômes étaient relevés chez les participants. Les patients ayant la toux comme symptômes étaient les plus touchés par le virus comme le montre la (**Figure 17**).

Figure 17: prévalence des cas de COVID-19 en fonction des symptômes

IV.1.5 Prévalence du SRAS-CoV-2 en fonction du temps

IV.1.5.1 Prévalence globale du SARS-CoV-2 en fonction du temps

Outre le mois de Mars, les cas de COVID-19 ont été observés au cours de tous les mois avec deux pics. Le premier pic a été observé au c mois Septembre 2021 avec un taux d'infectiosité autour de 32,50%, le second au mois d'Octobre 2021 avec une prévalence de 38,63%. Cependant les taux d'infectiosité les plus faibles 0% ; 2,77% et 4,08% ont été observés respectivement au cours des mois d'Août et Mai 2021.

Figure 18 : variation temporelle du taux d'infectiosité globale

IV.1.5.2 Prévalence sectorielle de la COVID-19 en fonction du temps

Les taux d'infectiosité les plus élevés ont été observés au mois d'Octobre sur les deux CSI et représentaient respectivement 40,74% et 35,29% aux CSI F. YOULOU et MNG. Au mois de Mars il était nul dans les deux CSI par contre aux mois d'Avril, Juin et Janvier le taux d'infectiosité était plus au CSI F. YOULOU.

Figure 19 : variation temporelle du taux d'infectiosité dans les CSI

IV.1.6. Identification des variant du SARS-CoV-2

Un total de 40 échantillons a été soumis au séquençage par technique d'oxford Nanopore (NGS), 10 à l'INRB et 30 au LNSP. Neuf (9) échantillons avaient donné des séquences avec une faible couverture (inférieure à 50). 31 échantillons ont été assignés et cinq (5) variants ont été identifiés, les variants Delta, Omicron, B.1.640.1, B.1.620 et B.1.1.448. Le variant Delta était représenté par les lignées AY.122, B.1.617, AY.116, AY.34 et AY.43 et le variant Omicron étaient représenté par les lignées BA.1.115.1, BA.1.15, BA.1.

Figure 20 : prévalence des variants du SARS-CoV-2

IV.1.7. Distribution des lignées du SARS-CoV-2 au cours du temps

La répartition des variants du SARS-CoV-2 au cours du temps était la suivante, en Septembre nous avons identifié les lignées AY.122, AY.116, AY.34 du variant Delta et le variant B.1.640.1, avec une prédominance de la lignée AY.122. En Octobre et Novembre la lignée AY.122 était prédominante (**Figure 21**).

Figure 21 : répartition des variants du SARS-CoV-2 en fonction du temps

I.V.1.8. Distribution des variants dur SARS-CoV-2 par rapport aux sites

Au total cinq (5) variants ont été observés au cours de notre étude. Au CSI F. YOULOU seul le variant Delta a été identifié, représenté par ses lignées AY.122, AY.116 et B.617.2. Au CSI MNG, outre les lignées AY.122, AY.34, AY.43 du variant Delta d'autres variants ont été identifié tels que le B.1.640.1 et le variant Omicron.

Figure 22 : répartition des variants en fonction des zones d'étude

IV.1.9. Relation entre les variants trouvés

IV.1.9.1. Recherche des homologues (Blastn)

Nous avons soumis, cinq de nos séquences sur Blastn accessible via le lien suivant (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) pour la recherche des séquences homologues à ce que nous avons trouvé. Pour chaque séquence soumise le pourcentage d'identité a été relevé ainsi que le numéro d'accèsion.

Tableau VIII : présentation des variants et leurs séquences homologues

Code Echantillons	Variants	Séquences homologues		
		Noms/Pays	% identité	N° Accession
280SU	B.1.640.1	SARS-CoV-2/Suisse	99,99	OV541100.1
340SU	AY.122	SARS-CoV-2/USA	100	ON158479.1
227SU	A.Y.43	SARS-CoV-2	99,97	OV921552.1
256SU	AY.116	SARS-CoV-2/Kenya	99,97	OW110488.1
264SU	AY.34	SARS-CoV-2/France	99,97	OV488475.1
415SU	B.1.1.448	SARS-CoV-2/USA	95,22	ON427468.1
189SU	B.1.620	SARS-CoV-2/USA	98,85	OL336945.1
434SU	BA.1.15.1	SARS-CoV-2/Suisse	99,94	OV882402.1
426SU	BA.1.15.	SARS-CoV-2/USA	99,08	ON427509.1
436SU	BA.1	SARS-CoV-2/Suisse	99,93	OW029416.1

IV.1.9.2 Alignements multiples (Logiciel MEGA-11)

Nous avons soumis par la suite nos séquences, les séquences homologues déterminées sur NCBI et la première séquence de Wuhan accessible sur NCBI via le numéro d'accèsion suivant [NC_045512.2](#) sur le logiciel MEGA-11 pour les alignements multiples de type ClustalW, dans le but de déterminer les domaines fortement conservés et les régions qui ont subies des mutations. En noire nous avons les régions qui ont subies des mutations et en rouge nous avons des régions fortement conservées entre nos variants.

Figure 23 : alignements multiples des séquences de différents variants et leurs homologues

IV.1.9.3 Phylogénie (MEGA-11)

Nos séquences ont été soumises au logiciel MEGA-11 pour la construction de l'arbre phylogénétique, afin d'identifier différentes relations entre les variants, illustrées dans la (Figure 23).

Figure 24 : relation phylogénétique entre les différents variants et leurs homologues

IV.2. Discussion

La COVID-19 représente une menace importante à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. En République du Congo, 24 604 cas d'infection et 386 décès ont été enregistrés à ce jour. Notre étude consistait à évaluer la prévalence des cas de COVID-19 dans deux CSI à Brazzaville et à déterminer les variants du SARS-CoV-2 en circulation.

Au total nous avons enrôlé 438 personnes dans notre étude dont 294 au CSI MNG et 144 au CSI F. YOULOU. La population de notre étude était majoritairement constituée des femmes, représentant 58,90% des patients enrôlés. La moyenne d'âge et la température corporelle moyenne étaient respectivement 16,77 ans et 38,10°C. Ce qui signifiait que la population d'étude était jeune et fébrile. Le symptôme le plus représenté chez les personnes enrôlées était la toux, présent chez 84,43% de la population d'étude. Sur les 438 personnes enrôlées, 64 ont été testées positives au SARS-CoV-2 soit une prévalence de la COVID-19 de 14,61%. Nos résultats sont inférieurs de ceux rapportés par Sangho et al. (2021) qui avaient obtenu une prévalence 30,90% dans une région du Tambouctou au Mali . Ces résultats peuvent s'expliquer par la taille de l'échantillonnage qui n'était pas assez considérable dans notre étude. En effet, notre étude n'a englobé que les populations fréquentant deux CSI alors que celle de Sangho et collaborateurs s' était déroulée dans tous les districts de la région soit une population totale de 1851 patients. Les prévalences des cas de COVID-19 dans les CSI F. YOULOU et MNG étaient respectivement de 17,36% et 13,26%. La *P value* était de 0,14 supérieure à 0,05, ce qui indique que la différence n'était pas statistiquement significative. Cette observation peut traduire une dynamique de transmission assez homogène dans la ville de Brazzaville.

En ce qui concerne le sexe, bien que les hommes et les femmes soient exposés aux risques similaires de contraction du virus, 43 femmes ont été testées positives au SARS-CoV-2 soit une prévalence de 16,66% et contre 21 hommes testés positifs au SARS-CoV-2 soit une prévalence de 11,66%. La *P value* était de 0,68 supérieure à 0,05 indiquant que la différence n'était pas statistiquement significative. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que notre échantillonnage était constitué majoritairement des échantillons provenant des individus de sexe féminin. Les mêmes observations ont été faites en Chine (Li et al., 2020), cependant d'autres études ont montré que les hommes étaient plus touchés par la COVID-19 que les femmes. Nkodia et al. (2020) en République du Congo ont observé une prévalence de 71,61% d'hommes testés positifs au SARS-CoV-2 contre 28,40% de femmes testées positives au SARS-CoV-2 et les investigations de Team en Chine (2020) ont montrées obtenu une

prévalence de 51,40% d'hommes testés positifs au SARS-CoV-2 contre une prévalence de 48,60% de femmes testées positives au SARS-CoV-2.

En dépit de l'état fébrile des personnes enrôlées, d'autres symptômes tels que la toux ou/et mal de gorge étaient relevés chez les participants. Cependant le symptôme le plus observé chez les patients testés positifs au SARS-CoV-2 était la toux soit une prévalence 14,86%. Des observations assez similaires ont été faites dans d'autres pays tel qu' au Mali (Diarra et al., 2021) qui ont obtenu une prévalence de 43% de patients avec la toux. Cependant le maître symptôme dans l'étude de Diarra et collaborateurs était la fièvre, nous n'avons pas pris en compte la prévalence de personnes testées positives au SARS-CoV-2 en fonction de ce symptôme car notre échantillonnage était constitué d'individus fébriles et ayant une histoire de la fièvre datant de 72h. La différence de prévalences peut s'expliquer par le fait Diarra et collaborateurs ont travaillé sur des cas suspects et des cas confirmés de la COVID-19 alors notre étude n'a englobé que des personnes symptomatiques qui ne sont ni cas suspect ni cas confirmés. Les personnes présentant la toux et le mal de gorge au même moment ne représentaient que 14,02% de la population totale.

Par ailleurs, des cas de COVID-19 ont été observés dans toutes les tranches d'âge étudiées. Cependant la tranche d'âge la plus touchée était celle des individus de 50 ans et plus qui représentait 45,83% des patients atteints et cela suggère que ces individus sont plus susceptibles d'être infectés contrairement aux autres tranches d'âge représentant respectivement 25,75% et 15,78% et 9,05% pour les tranches d'âge de 25-49 ; 15-24 et 0-14 ans. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que les individus de 50 ans et plus ont généralement un système immunitaire défaillant et sont quotidiennement en contact avec des jeunes qui sont principalement des porteurs asymptomatiques du virus. Nos résultats sont en désaccord avec ceux obtenus par Nkodia et al. (2020) en République du Congo et par Sangho et al.(2021) au Mali qui ont observé plus de cas chez les individus appartenant respectivement aux tranches d'âge de 30 à 39 ans et 15 à 34 ans soient des prévalences de 32,12% et 48%.

En ce qui est de la variation temporelle du taux d'infectiosité, outre le mois de Mars, les cas de COVID-19 ont été observés au cours de tous les mois avec deux pics en Septembre et Octobre 2021. Au cours du mois de Mars aucun échantillon n'a été testé positif au SARS-CoV-2 dans les deux CSI. Par la suite le taux de positivité avait évolué jusqu'à atteindre 16,94% au mois de Juin 2021 avant de chuter à 2,77% en Août puis d'atteindre un premier pic 32,50% en Septembre puis un second pic de 38,63% en Octobre 2021. Même si la plus grande collecte

d'échantillons a été réalisée au mois de Juin, le taux d'infectiosité observé au cours de ce mois était largement inférieur à celui du mois d'Octobre. Ces résultats suggèrent que le virus aurait fortement circulé à Brazzaville au cours des mois de Septembre et Octobre 2021. En Novembre 2021, une régression significative du taux de positivité a été observée avec un pourcentage de positivité autour de 5,76%. Cette baisse brutale peut s'expliquer par la mise en application de l'opération coup de poing COVID-19 par le chef du gouvernement en fin Octobre 2021. Elle consistait au strict respect des mesures barrières et à la présentation obligatoire d'une passe sanitaire ou un test PCR COVID-19 négatif valable 48h avant d'accéder à un lieu public et un transport en commun. Cependant au mois de Décembre 2021, une augmentation de cas d'infection à SARS-CoV-2 a été observée, le taux de positivité était de 15,90%, la même tendance a été observée sur l'ensemble du territoire national avec la détection de 1962 nouveaux cas au cours de ce mois (SITREP N°202 ;203 ;204 ;205 ;206 ;207 ;208).

Une comparaison des taux d'infectiosité en fonction des CSI a révélé un constat assez similaire aux tendances globales, les pics étaient observés au mois d'Octobre pour les deux CSI soient des taux d'infectiosité respectivement de 40,74% et 35,29% pour les CSI F. YOULOU et MNG. Au cours des mois d'Avril, Mai et Juin le taux d'infectiosité était élevé au CSI F. YOULOU par rapport au CSI MNG. Nous avons obtenu un pourcentage de positivité de 14,81%, 22,72% et 27,27% pour le CSI F. YOULOU contre 0%, 13,51% et 0% pour le CSI MNG. Au cours des mois de Septembre, Novembre et Décembre la tendance était nulle au CSI F. YOULOU et élevée au CSI MNG. La seule explication à cela n'est autre qu'aucun n'échantillon n'a été testé positif en Décembre 2021.

La technique de séquençage NGS nous a permis de caractériser le virus responsable de la COVID-19. Sur un total de 40 échantillons séquencés, 31 ont été assignés et 9 n'ont pas pu être assignés. La non assignation des séquences peut être dû à une mauvaise conservation des échantillons avant les analyses moléculaires. Sur les 31 séquences assignées, 24 et 7 étaient issus des échantillons provenant respectivement des CSI MNG et F. YOULOU. Nous avons identifié 5 variants du SARS-CoV-2 à savoir les variants Delta, Omicron, B.1.640.1 dit variant Congolais, B.1.1.448 et B.1.620 dit variant Lituanien. Les variants Delta et Omicron étaient représentés par leurs différentes lignées, les lignées AY.122, AY.34, AY.43, AY.116 et B.1.617.2 pour le variant Delta, et les lignées BA.1, BA.1.15 et BA.1.15.1 pour le variant Omicron. Le variant prédominant de notre étude était le variant Delta, il était largement représenté dans la plupart des mois contrairement autres variants. Des observations similaires

ont été faites par Khare et al. (2021) rapportant que les variants Alpha et Delta sont les variants prédominants circulant dans presque tous les pays du monde, y compris en RDC.

La circulation des variants du SARS-CoV-2 au fil du temps était inégale car tous n'ont pas circulés au même moment. En Juillet 2021, nous avons identifié un seul variant le B.1.620, Ces résultats corroborent avec ceux d'une étude sur la dynamique de variation en circulation en République du Congo menée entre Décembre 2020 et Juillet 2021. Cette étude rapportait que le variant B.1.620 et la lignée B.1.617.2 du variant Delta étaient apparus pour la première fois respectivement en Mai et Juin 2021, circulaient toujours à la fin de l'étude et que les variants B.1.214.1, B.1.214.2 et B.1.620 étaient prédominants entre Décembre 2020 et Juillet 2021 (Mapanguy et al., 2022). Au cours du mois de Septembre 2021, nous avons identifié les lignées AY.122, AY.34, B.1.617.2 et le AY.116 du variant Delta et le variant B.1.640.1. Cependant la lignée AY.122 était prédominante et représentait 50% des variants identifiés au cours de ce mois, quant au variant B.1.640.1 il représentait 25%. Les lignées AY.116 et AY.34 représentaient chacun 8.33%. En Octobre et Décembre 2021 les observations étaient assez similaires, il y avait une prédominance de la lignée AY.122 sur les autres lignées, ce dernier représentait 50% et 66,66% au mois d'Octobre et de Décembre respectivement. Les lignées AY.116 et AY.34 représentaient 0% chacun au cours des deux mois alors que les lignées B.1.617.2 et AY.43 représentaient respectivement chacun 12,50% et 0% en Octobre et en Novembre. Nos résultats sont en désaccord à ceux d'une étude sur la prévalence des variants circulant au Gabon qui avait révélé une prévalence élevée de la lignée B.1.617.2 du variant Delta entre Septembre et Novembre 2021 (Lekana-Douki et al., 2022). Par ailleurs, le rapport de séquençage du SARS-CoV-2 aux Etats d'Hawaii reportait la présence des lignées BA.1, BA.1.15 et BA.1.15.1 du variant Omicron au cours de la période allant de Décembre 2021 à Janvier 2022 ("State of Hawaii SARS-CoV-2 Séquençage and Variant Report," 2022). Ces résultats sont en accord avec ceux de notre étude car au mois de Décembre 2021 nous avons identifié les lignées BA.1, BA.1.15 et BA.1.15 du variant Omicron et le variant B.1.1.448 avec une prédominance du variant Omicron. Les mêmes observations ont été faites au Pakistan (Basheer and Zahoor, 2021).

En ce qui est de la distribution des variants par zone d'étude, une homogénéité de la lignée AY.122 a été observée par sa présence dans les deux zones de recrutement contrairement aux autres lignées du variant Delta. Les lignées AY.43 et B.1.617.2 du variant Delta ont été observées que dans la zone sud (Madibou). Par contre, une grande diversité génétique du SARS-

CoV-2 a été observée sur la zone Nord (Talangai) avec la présence des lignées BA.1.15.1, BA.1, BA.1.15, AY.34 et AY.116 et des variants B.1.1.448 et B.1.640.1. Nous pouvons expliquer cela par le fait qu'une grande partie des échantillons séquencés provenaient du CSI MNG et que la population de ce district est confrontée à une forte activité économique. En effet le quartier possède un grand marché qui attire non seulement les gens de toutes les régions du pays mais aussi des commerçants étrangers.

Les alignements multiples ont révélé différentes régions d'une portion du gène S présentant des mutations par rapport à la souche de Wuhan 1. Ces mutations pourraient être à l'origine des différents variants et des modifications de la fonction de la protéine spike. Le Blastn a révélé un taux d'identité élevé entre les variants que nous avons identifiés et les variants ayant circulé dans d'autres pays. En effet, le variant B.1.640.1 était à 99,99% identique au SARS-CoV-2 identifié en Suisse, la lignée AY.122 était à 100% identique au SARS-CoV-2 identifié aux USA, les lignées AY.43 et AY.34 étaient à 99,97% identique au SARS-CoV-2 identifié en France et le AY.116 était à 99,97% au SARS-CoV-2 identifié au Kenya. Ces résultats suggèrent que les différents variants circulant en République du Congo pourraient provenir de ces pays. En ce qui est de la relation phylogénétique des différents variants, la souche de Wuhan avait un même ancêtre commun que tous les variants identifiés. Le variant Delta était proche du variant B.1.640.1 et partageaient un même ancêtre commun. Par ailleurs les variants Omicron, B.1.1448 et le B.1.620 étaient proches et partageaient un même ancêtre commun. Les variants Omicron et le variant B.1.1.448 seraient apparus pendant la même période. La lignée BA.1.15 du variant Omicron était plus proche du variant B.1.1.448 que des autres variants et le variant B.1.620 était plus proche de la souche de Wuhan 1 par rapport au reste des variants.

CHAPITRE IV : CONCLUSION ET PERSPECTIVES

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

V.1. Conclusion

La maladie à coronavirus est l'une des pandémies les plus meurtrières que le monde ait connu. En République du Congo, elle a été au centre des attentions des services de santé. Notre étude a été conduite sur la prévalence des cas de COVID-19 ainsi que la diversité génétique du SARS-CoV-2 dans deux CSI à Brazzaville dans le but de montrer le rôle important que peut jouer ces structures sanitaires primaires en situation de crise sanitaire. Les résultats obtenus ont montré une présence considérable des cas de COVID-19 au sein des deux CSI. Nous avons observé une large domination des individus de sexe féminin parmi les cas de COVID-19. De plus une diversité génétique considérable des isolats du SARS-CoV-2 a été observée avec l'identification de cinq (5) variants sur l'ensemble des échantillons positifs analysés par séquençage. Etant donné que la collecte n'a été réalisée que sur deux CSI de Brazzaville alors que chaque arrondissement de la ville compte au-moins un CSI, ces résultats peuvent indiquer que la diversité des variants circulant à Brazzaville serait plus importante. Il est donc utile de mener une étude à plus large échelle.

V.2 Perspectives

Dans l'optique de fournir de plus amples données sur la prévalence des cas de COVID-19 dans les CSI et pour une meilleure investigation pour la diversité génétique des variants du SARS-CoV-2, nous envisageons :

- Elargir à l'échelle nationale la zone d'étude en ayant un CSI par département ;
- Mettre en place un système de surveillance génomique sentinelle afin de contrôler les variants préoccupants ;
- Evaluer l'impact des variants sur différents traitements et vaccins administrés contre le SARS-CoV-2.

REFERENCES ET WEBOGRAPHIE

VI. REFERENCES ET WEBOGRAPHIE

VI.1. Références

- Ali, F., Kasry, A., Amin, M., 2021. The new SARS-CoV-2 strain shows a stronger binding affinity to ACE2 due to N501Y mutant. *Med. Drug Discov.* 10, 100086.
<https://doi.org/10.1016/j.medidd.2021.100086>
- Amir, I.J., Lebar, Z., 2020. Covid-19: virologie, épidémiologie et diagnostic biologique. *Option/Bio* 31, 15.
- Baloch, S., Baloch, M.A., Zheng, T., Pei, X., 2020. The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. *Tohoku J. Exp. Med.* 250, 271–278.
- Basheer, A., Zahoor, I., 2021. Genomic Epidemiology of SARS-CoV-2 Divulge B.1, B.1.36, and B.1.1.7 as the Most Dominant Lineages in First, Second, and Third Wave of SARS-CoV-2 Infections in Pakistan. *Microorganisms* 9, 2609.
<https://doi.org/10.3390/microorganisms9122609>
- Batchi-Bouyou, A.L., Ingoba, L.L., Ndounga, M., Vouvougui, J.C., Mapanguy, C.C.M., Boumpoutou, K.R., Ntoumi, F., 2021. High SARS-CoV-2 IgG/IGM seroprevalence in asymptomatic Congolese in Brazzaville, the Republic of Congo. *Int. J. Infect. Dis.* 106, 3–7.
- Bonguili, N.C.B., Fritz, M., Lenguiya, H., Mayengue, P.I., Koukouikila-Koussounda, F., Dossou-Yovo, L.R., Badzi, C.N., Leroy, E.M., Niama, F.R., 2022. Early Circulation of SARS-CoV-2, Congo, 2020. *Emerg. Infect. Dis.* 28.
- Cap, H., Morello, D., n.d. Covid-19: from recklessness to questioning the origin of SARS-CoV-2.
- Chowell, G., Mizumoto, K., 2020. The COVID-19 pandemic in the USA: what might we expect? *The Lancet* 395, 1093–1094.
- Ciotti, M., Ciccozzi, M., Pieri, M., Bernardini, S., 2022. The COVID-19 pandemic: viral variants and vaccine efficacy. *Crit. Rev. Clin. Lab. Sci.* 59, 66–75.
<https://doi.org/10.1080/10408363.2021.1979462>
- Diarra, A., Traore, A.M., Touré, M.K., Traore, B., Kodio, M., Coulibaly, Y.I., Dicko, A.A., Faye, O., 2021. Profil Épidémioclinique des Patients Infectés par le COVID -19 à l'Hôpital de Dermatologie de Bamako. *Health Sci. Dis.* 22.
- Fillo, S., Giordani, F., Monte, A., Faggioni, G., De Santis, R., D'Amore, N., Palomba, S., Hamdani, T., Taloa, K., Jumaa, A.B., Bitrou, S., Alaruusi, A., Mad, W., Zorgani, A.,

- Elahmer, O., Annajr, B., Bashein, A., Lista, F., 2021. Genomic Characterization and Phylogenetic Analysis of SARS-CoV-2 in Libya. *Microbiol. Res.* 12, 138–149.
<https://doi.org/10.3390/microbiolres12010010>
- Focosi, D., Maggi, F., 2021. Neutralising antibody escape of SARS-CoV-2 spike protein: risk assessment for antibody-based Covid-19 therapeutics and vaccines. *Rev. Med. Virol.* 31, e2231.
- Garenne, M., 2020. L’ironie du Corona: Épidémie de Covid-19 et développement en Afrique. Les 6 premiers mois (février–août 2020).
- Guery, B., d’Escrivan, T., Georges, H., Legout, L., Leroy, O., Viget, N., Faure, K., 2004. Pneumonie virale sévère de l’immunocompétent. *Réanimation* 13, 226–237.
- Guo, Y.-R., Cao, Q.-D., Hong, Z.-S., Tan, Y.-Y., Chen, S.-D., Jin, H.-J., Tan, K.-S., Wang, D.-Y., Yan, Y., 2020. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak—an update on the status. *Mil. Med. Res.* 7, 1–10.
- Helmy, Y.A., Fawzy, M., Elaswad, A., Sobieh, A., Kenney, S.P., Shehata, A.A., 2020. The COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Review of Taxonomy, Genetics, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Control. *J. Clin. Med.* 9, 1225.
<https://doi.org/10.3390/jcm9041225>
- Hillen, H.S., Kokic, G., Farnung, L., Dienemann, C., Tegunov, D., Cramer, P., 2020. Structure of replicating SARS-CoV-2 polymerase. *Nature* 584, 154–156.
<https://doi.org/10.1038/s41586-020-2368-8>
- Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S., Krüger, N., Herrler, T., Erichsen, S., Schiergens, T.S., Herrler, G., Wu, N.-H., Nitsche, A., 2020. SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. *cell* 181, 271–280.
- Hoffmann, M., Krüger, N., Schulz, S., Cossmann, A., Rocha, C., Kempf, A., Nehlmeier, I., Graichen, L., Moldenhauer, A.-S., Winkler, M.S., Lier, M., Dopfer-Jablonka, A., Jäck, H.-M., Behrens, G.M.N., Pöhlmann, S., 2022. The Omicron variant is highly resistant against antibody-mediated neutralization: Implications for control of the COVID-19 pandemic. *Cell* 185, 447–456.e11. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.032>
- Huang, C., Soleimani, J., Herasevich, S., Pinevich, Y., Pennington, K.M., Dong, Y., Pickering, B.W., Barwise, A.K., 2021. Clinical characteristics, treatment, and outcomes of critically ill patients with COVID-19: a scoping review, in: *Mayo Clinic Proceedings*. Elsevier, pp. 183–202.

- Jin, Y., Yang, H., Ji, W., Wu, W., Chen, S., Zhang, W., Duan, G., 2020. Virology, epidemiology, pathogenesis, and control of COVID-19. *Viruses* 12, 372.
- John, G., Sahajpal, N.S., Mondal, A.K., Ananth, S., Williams, C., Chaubey, A., Rojiani, A.M., Kolhe, R., 2021. Next-Generation Sequencing (NGS) in COVID-19: A Tool for SARS-CoV-2 Diagnosis, Monitoring New Strains and Phylodynamic Modeling in Molecular Epidemiology. *Curr. Issues Mol. Biol.* 43, 845–867.
<https://doi.org/10.3390/cimb43020061>
- Kabay, G., DeCastro, J., Altay, A., Smith, K., Lu, H.-W., Capossela, A.M., Moarefian, M., Aran, K., Dincer, C., n.d. Emerging Biosensing Technologies for the Diagnostics of Viral Infectious Diseases. *Adv. Mater.* n/a, 2201085.
<https://doi.org/10.1002/adma.202201085>
- Kahn, J.S., McIntosh, K., 2005. History and recent advances in coronavirus discovery. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 24, S223–S227.
- Khailany, R.A., Safdar, M., Ozaslan, M., 2020. Genomic characterization of a novel SARS-CoV-2. *Gene Rep.* 19, 100682.
- Khare, S., Gurry, C., Freitas, L., Schultz, M.B., Bach, G., Diallo, A., n.d. GISAID’s role in pandemic response, *China CDC Weekly*, 3 (2021), 1049.
- Le Poder, S., 2021. Les différents coronavirus connus chez les animaux; risques de zoonoses? *Rev. Neurol. (Paris)* 177, S136.
- Lekana-Douki, S.E., N’dilimabaka, N., Levasseur, A., Colson, P., Andeko, J.C., Minko, O.Z., Mve-Ella, O.B., Fournier, P.-E., Devaux, C., Ondo, B.M., 2022. Screening and Whole Genome Sequencing of SARS-CoV-2 Circulating During the First Three Waves of the COVID-19 Pandemic in Libreville and the Haut-Ogooué Province in Gabon. *Front. Med.* 9.
- Li, Xiaoming, Zeng, W., Li, Xiang, Chen, Haonan, Shi, L., Li, Xinghui, Xiang, H., Cao, Y., Chen, Hui, Liu, C., 2020. CT imaging changes of corona virus disease 2019 (COVID-19): a multi-center study in Southwest China. *J. Transl. Med.* 18, 1–8.
- Liu, R., Han, H., Liu, F., Lv, Z., Wu, K., Liu, Y., Feng, Y., Zhu, C., 2020. Positive rate of RT-PCR detection of SARS-CoV-2 infection in 4880 cases from one hospital in Wuhan, China, from Jan to Feb 2020. *Clin. Chim. Acta* 505, 172–175.
- Lone, S.A., Ahmad, A., 2020. COVID-19 pandemic—an African perspective. *Emerg. Microbes Infect.* 9, 1300–1308.

- Malone, B., Urakova, N., Snijder, E.J., Campbell, E.A., 2022. Structures and functions of coronavirus replication–transcription complexes and their relevance for SARS-CoV-2 drug design. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 23, 21–39.
- Mapanguy, C.C.M., Batchi-Bouyou, A.L., Djontu, J.C., Pallerla, S.R., Ngoma, C.H., Rachakonda, S., Casadei, N., Angelov, A., Sonnabend, M., Vouvongui, J.C., 2022. SARS-CoV-2 B. 1.214. 1, B. 1.214. 2 and B. 1.620 are predominant lineages between December 2020 and July 2021 in the Republic of Congo. *IJID Reg.*
- Massinga Loembé, M., Tshangela, A., Salyer, S.J., Varma, J.K., Ouma, A.E.O., Nkengasong, J.N., 2020. COVID-19 in Africa: the spread and response. *Nat. Med.* 26, 999–1003.
- Mavragani, A., 2020. Tracking COVID-19 in Europe: infodemiology approach. *JMIR Public Health Surveill.* 6, e18941.
- Millet, J.K., Whittaker, G.R., 2014. Host cell entry of Middle East respiratory syndrome coronavirus after two-step, furin-mediated activation of the spike protein. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 111, 15214–15219.
- Nkodia, A., Bazebizonza, N.C., Nkodia, H.M.D.-V., 2020. Caractéristiques Epidémiologiques et Dynamique Spatio-Temporelle de la Pandémie à COVID-19 en République du Congo, 2020 21, 39–45.
- Ntoumi, F., Velavan, T.P., 2021. COVID-19 in Africa: between hope and reality. *Lancet Infect. Dis.* 21, 315.
- Organization, W.H., 2020. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) strategic preparedness and response plan: Accelerating readiness in the Eastern Mediterranean Region: February 2020. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean.
- Petersen, E., Ntoumi, F., Hui, D.S., Abubakar, A., Kramer, L.D., Obiero, C., Tambyah, P.A., Blumberg, L., Yapi, R., Al-Abri, S., 2022. Emergence of new SARS-CoV-2 Variant of Concern Omicron (B. 1.1. 529)-highlights Africa’s research capabilities, but exposes major knowledge gaps, inequities of vaccine distribution, inadequacies in global COVID-19 response and control efforts. *Int. J. Infect. Dis.* 114, 268–272.
- Pillay, T.S., 2020. Gene of the month: the 2019-nCoV/SARS-CoV-2 novel coronavirus spike protein. *J. Clin. Pathol.* 73, 366–369.
- Sangho, O., Balam, A., Togola, O.B., Sankaré, M.H., Dara, C., Sanogo, S., Doumbia, Z., Diarra, I., Diarra, L., Ballo, A., Guindo, S., Sangho, A., Ballayira, Y., Dembélé, A., Abou, C., Sangho, F., 2021. PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE LA COVID-19 DANS LA REGION DE TOMBOUCTOU AU MALI. 6.

- Schoeman, D., Fielding, B.C., 2019. Coronavirus envelope protein: current knowledge. *Virology* 16, 1–22.
- Seksik, P., 2020. Infection à SARS-CoV-2: ce que doit savoir l'hépatogastroentérologue. *Hépatogastro Oncol. Dig.* 27, 475–482.
- Simões, R.S. de Q., Rodríguez-Lázaro, D., 2022. Classical and Next-Generation Vaccine Platforms to SARS-CoV-2: Biotechnological Strategies and Genomic Variants. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 19, 2392. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042392>
- State of Hawaii SARS-CoV-2 Sequencing and Variant Report, n.d. 27.
- Team, E., 2020. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)—China, 2020. *China CDC Wkly.* 2, 113.
- Vabret, A., Dina, J., Brison, E., Brouard, J., Freymuth, F., 2009. Coronavirus humains (HCoV) human coronaviruses. *Pathol Biol* 57, 149–160.
- V'kovski, P., Kratzel, A., Steiner, S., Stalder, H., Thiel, V., 2021. Coronavirus biology and replication: implications for SARS-CoV-2. *Nat. Rev. Microbiol.* 19, 155–170. <https://doi.org/10.1038/s41579-020-00468-6>
- Walls, A.C., Park, Y.-J., Tortorici, M.A., Wall, A., McGuire, A.T., Velesler, D., 2020. Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. *Cell* 181, 281–292.
- Wang, M.-Y., Zhao, R., Gao, L.-J., Gao, X.-F., Wang, D.-P., Cao, J.-M., 2020. SARS-CoV-2: Structure, Biology, and Structure-Based Therapeutics Development. *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 10.
- Wang, Q., Zhang, Y., Wu, L., Niu, S., Song, C., Zhang, Z., Lu, G., Qiao, C., Hu, Y., Yuen, K.-Y., 2020. Structural and functional basis of SARS-CoV-2 entry by using human ACE2. *Cell* 181, 894–904.
- Yuki, K., Fujiogi, M., Koutsogiannaki, S., 2020. COVID-19 pathophysiology: A review. *Clin. Immunol.* 215, 108427.

VI.2. Webographie

<https://www.sortiraparis.com>

<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

<https://www.researchamerica.org/blog/explained-how-identify-active-COVID-19-infection-people>

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-maladie-en-dents-de-scie-des-patients-racontent-leur-COVID-19-a-domicile_142827

ANNEXES

Annexe 1 : Projet de Recherche

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

PROJET DE MEMOIRE

Pour l'obtention d'un Diplôme de Master ès Sciences et Techniques

Parcours : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Cellulaire et Moléculaire

Option : Biologie Moléculaire et Immunologie Appliquée

Présenté par :

BABISSAT NGOUMA Durel Stenair

Titulaire d'une Licence de Biologie Cellulaire et Moléculaire

Titre :

**PREVALENCE DE LA COVID19 ET VARIABILITE GENETIQUE
DU SARS-CoV2 DANS DEUX CENTRES DE SANTE INTEGRES**

Superviseur Scientifique :

Fabien Roch NIAMA, Maître de Conférence CAMES, FST, UMNG

Directeur de Mémoire :

Felix KOUKOUKILA-KOUSSOUNDA, Maître de Assistant CAMES, FST, UMNG

I. INTRODUCTION

I.1. Contexte et Justification

D'après l'Organisation Mondiale de Santé (OMS), les maladies infectieuses ne cessent d'apparaître et représentent un problème majeur de santé publique. Plusieurs épidémies d'origine virale ont été enregistrées au cours de ces vingt dernières années comme le coronavirus du syndrome respiratoire aiguë sévère (SARS-CoV) en 2002, la grippe H1N1 en 2009 et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) qui a été détecté pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012. En décembre 2019, des cas de pneumonie d'origine inconnue ont été détectés à Wuhan en Chine (Le Poder, 2021). Il s'agissait d'un nouveau Coronavirus isolé le 7 janvier 2020, ultérieurement nommé syndrome respiratoire aiguë sévère des coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en date du 11 Février 2020 par le ICTV (International Committee of Taxonomy Viruses) (Cap and Morello., 2021). Le SARS-CoV2 est responsable d'une maladie officiellement appelée COVID-19 (CORona VIRus Disease appeared in 2019). La COVID-19 est dans ce cas une maladie infectieuse, hautement mortelle et d'origine virale. Elle se manifeste généralement par la fièvre, la toux, le mal de gorge, et une pneumonie respiratoire pouvant entraîner à la mort.

Le SRAS-CoV 2 est un virus à ARN appartenant à la famille des bêtacoronavirus (Guo et al., 2020), infectant principalement les cellules alvéolaires pulmonaires en utilisant une endocytose médiée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine II (ACE2) comme récepteur d'entrée (Ntoumi and Velavan, 2021). La transmission de l'infection SARS-CoV est basée sur la voie anale ou orale chez les animaux alors que chez l'homme elle se produit par contact direct avec des gouttelettes orales lorsque les individus infectés et receveurs sont en contact étroit (environ un mètre). Ces gouttelettes orales et respiratoires infectieuses produites par la parole, la toux, les éternuements doivent entrer en contact avec les muqueuses (bouche et nez) ou conjonctive (yeux) de la personne receveuse. De plus, la transmission peut se produire de façon indirecte en touchant une surface avec un CoV viable et contact ultérieur avec la bouche, le nez ou les yeux.

Par conséquent la haute transmissibilité du virus fait de la COVID-19 l'une des maladies infectieuses les plus répandues et les plus mortelles que le monde ait connu. Le 30 Janvier 2020 l'OMS avait déclaré l'infection à SARS-CoV-2 d'épidémie du fait de sa propagation dans certaines contrées asiatiques, avant d'être déclarée pandémie le 11 Mars 2020. La COVID-19 évoluait avec force et agression en Asie, Europe et Amérique avant d'atteindre le continent

africain où le premier cas a été déclaré le 14 Février 2020 au Caire en Egypte. En Juin 2021, l'Afrique déplorait 14738 décès sur 6063961 cas de COVID-19. En République du Congo après la déclaration du premier cas le 11 Mars 2021 (Batchi-Bouyou et al., 2021), plusieurs mesures ont été prises afin d'éviter la propagation de l'infection. Cependant plusieurs études auraient mis en évidence la circulation de la maladie au sein de la population congolaise.

I.2. Problématique :

La COVID-19 est un problème majeur de santé publique, l'OMS en fait l'une de ses priorités car quelques mois elle était passée du statut de maladie endémique au statut de maladie pandémique. La surveillance mondiale des séquences génétiques du SARS-CoV-2 et des métadonnées associées est une composante importante de la riposte à la pandémie de COVID-19, permettant notamment de suivre la propagation géographique du SARS-CoV-2 au cours du temps et de détecter et évaluer rapidement les mutations susceptibles d'influer sur la pathogénicité et la transmission du virus, ainsi que sur les contre-mesures à adopter (vaccins, traitements, diagnostic) (OMS, 2021).

En République du Congo, après la détection des premiers cas, plusieurs commissions ont été mises en place. La Surveillance et la gestion des cas ont été confiées aux grandes structures sanitaires sans tenir compte des centres de santé intégrés. Plusieurs questions se posent sur l'état des patients fébriles reçus sur différents centres de santé intégrés. De ces faits une étude de prévalence des cas de COVID-19 ainsi que la variabilité génétique dans les CSI serait une approche idéale pour la lutte contre la pandémie au République du Congo.

I.3. Hypothèses

- La prévalence de la COVID-19 est élevée au sein des patients fébriles reçus sur les deux centres de santé intégrés.
- Plusieurs souches du SARS-CoV-2 sont en circulation chez les patients fébriles reçus dans les CSI

I.4. Objectifs

I.4.1. Objectif général :

Caractérisation de l'infection à SARS-CoV2 chez les individus fébriles reçus sur deux centres de santé intégrés à Brazzaville.

I.4.2. Objectifs spécifiques :

- Evaluation de la prévalence de l'infection à SARS-CoV2 chez les individus fébriles dans les deux sites

- Détermination de la variabilité génétique du SARS-CoV-2 au sein des isolats

II. METHODOLOGIE

II.1 Type et période d'étude

Ce travail sera conduit pendant une durée de 9 mois (de Mai 2021 à Janvier 2022) sous forme d'une étude transversale, descriptive et prospective.

II.2. Cadre de l'étude

Cette étude faisait partie intégrante du projet SUREC dont le but principal est la réalisation des activités de surveillance de la grippe et d'autres syndromes fébriles comme le paludisme. Ainsi, les activités liées à notre étude se dérouleront dans quatre différents sites à savoir : Les centres de santé intégré Marien NGOUABI de Talangai et Fulbert YOULOU de Madibou pour la collecte des données, Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et L'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) pour les analyses moléculaires.

II.3. Population d'étude

Ladite étude portera sur les personnes fébriles de toutes tranches d'âge venues se faire consulter au niveau des deux centres de santé présentés en amant.

II.3.1. Critères de sélection

II.3.1.1. Critères d'inclusion

Seront inclus dans cette étude, les patients :

- Fébriles ou avec une histoire de fièvre datant de 48 heures reçus dans les deux sites sentinelles du projet SUREC ;
- Acceptant de participer librement à cette étude (consentement éclairé) ou que le parent/tuteur acceptera librement la participation dans le cas des enfants ;
- Ne présentant pas les signes d'une maladie grave.

II.3.1.2. Critères de non inclusion

Ne seront pas enrôlés dans notre étude :

- Patients non reçus dans les deux sites de surveillance sentinelle du projet SUREC ;
- Patients n'ayant pas acceptés de participer à l'étude

II.3.2. Collecte des données

II.3.2.1. Lieu de collecte

Les échantillons seront collectés au sein de deux sites de surveillance de la grippe : les centres de santé intégrés Marien NGOUABI et Fulbert YOULOU.

II.3.2.2. Prélèvement des échantillons

Un prélèvement nasopharyngé sera réalisé selon le protocole suivant :

- Faire asseoir le patient et enlever le masque chirurgical du patient
- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais.
- Le laisser en place quelques secondes
- Puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon L'écouvillon est ensuite plongé dans le milieu de transport
- Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon.

II.4. Analyse des échantillons

Nous allons procéder premièrement par une extraction qui se fera avec le Kit d'extraction QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen) en suivant les instructions du fabricant décrit comme suit : dans un tube Eppendorf 2mL, aliquoter 5µl du M2 phase control (un virus extrait au même moment que le matériel génétique recherché, son rôle est de valider l'extraction) et y ajouter 280µl du tampon de lyse AVL. Ensuite, sous une boîte à gants y ajouter 200µl de l'échantillon. Après 10min d'incubation à température ambiante ajouter 280µl d'éthanol dans le tube dans le but de précipiter le matériel génétique puis transférer à l'aide d'une pipette de 1000µl un tube colonne associé à un tube collecteur et centrifuger à 8000tours pendant 1min, procéder au premier lavage en ajoutant 500µl du tampon lavage AW1 et centrifuger à 8000tours pendant 1min, puis à un deuxième lavage en ajoutant 500µl du tampon lavage AW2 et centrifuger à 14000tours pendant 2min et une centrifugation à vide à 14000tours pendant 4min. Après après chaque centrifugation changer de tube collecteur. Enfin transférer le tube colonne sur le tube Eppendorf 1.5mL ; ajouter 50µl du tampon d'élution AVE dans le but de séparer le matériel génétique de la colonne en silice et centrifuger à 8000tours pendant 1min. Les extraits étaient conservés à une température de -20°C dans des congélateurs appropriés.

Ensuite nous réaliserons une amplification en utilisant le Kit TaqPath™ COVID-19 RT-PCR en suivant les instructions du fabricant décrit comme suit : Dans un tube Eppendorf 2ml préparer le mélange rationnel (TaqPath™ 1-step Multiplex Master, COVID-19 Real Time PCR Assay Multiplex et l'eau stérile dépourvue d'ions). Déposer sur une plaque PCR 15µl du mélange avant d'y ajouter 10µl de l'extrait. La plaque a ensuite été placée dans un thermocycleur pour l'amplification. Les conditions de l'amplification étaient les suivantes : une rétrotranscription à 25°C pendant 2min par la reverse transcriptase, la synthèse de l'ADN complémentaire 53°C pendant 10min, une dénaturation à 95°C pendant 2min suivie d'une hybridation à 95°C pendant 3s et d'une élongation à 60°C pendant 30s.

III. RESULTATS

III.1. Résultats attendus

Les résultats attendus à l'issue de ce travail sont les suivants :

- Prévalence des cas de COVID-19 dans deux CSI à Brazzaville
- L'étendue de la diversité génétique des souches du SARS-CoV-2
- Relation phylogénétique des souches observées

III.2. Valorisation des résultats

Au terme de cette étude, un mémoire de fin de formation de Master sera rédigé et soutenu publiquement. Nous comptons aussi présenter les résultats de cette étude sous forme de communications scientifiques dans les conférences et publier un article dans un journal scientifique avec comité de lecture.

Annexe 3 :

ORGANIGRAMME LNSP

RESUME

L'objet de notre étude était d'évaluer la prévalence de la COVID-19 et d'identifier les souches du SARS-CoV-2 en circulation au sein des patients fébriles ou ayant une histoire de la fièvre datant de 72h dans deux CSI à Brazzaville. Les analyses par RT-qPCR ciblant les gènes ORF1ab, N et S sur un total de 438 échantillons ont révélé une prévalence de 14,61%. Dans les CSI MNG et F YOULOU, elle était respectivement de 13,26% et 17,36%. Les femmes, les patients ayant 50 ans et plus étaient les plus touchés avec des prévalences respectives de 16,66% et 45,83%. Au mois Septembre, nous avons enregistré un premier pic du taux d'infectiosité et le second a été enregistré au mois d'Octobre. Le NGS a révélé une diversité génétique considérable, sur un ensemble de 40 échantillons soumis aux analyses de séquence, 5 variants ont été identifiés, le variant Delta représenté par les lignées AY.122, AY.116, AY.43, AY.34, et B.1.617.2; le variant Omicron représenté par ses lignées BA.1.15 ; BA.1.15.1 et BA.1 ; le variant B.1.640.1 dit variant Congolais, B.1.620 dit variant Lituanien, et le B.1.1.448. La lignée AY.122 était la plus répandue et une diversité génétique considérable a été observée avec dans la zone nord de Brazzaville.

Mots clés : *Prévalence, COVID-19, SARS-CoV-2 et diversité génétique*

ABSTRACT

The purpose of our study was to assess the prevalence of COVID-19 and to identify circulating SARS-CoV-2 strains in patients with fever or 72h history of fever in two ICUs in Brazzaville. RT-qPCR analyses targeting the ORF1ab, N and S genes on a total of 438 samples revealed a prevalence of 14.61%. In the MNG and F YOULOU STCs, it was 13.26% and 17.36% respectively. Women and patients aged 50 years and over were the most affected with prevalences of 16.66% and 45.83% respectively. In September, we recorded a first peak in the rate of infectivity and the second was recorded in October. NGS revealed considerable genetic diversity, out of a set of 40 samples submitted for sequence analysis, 5 variants were identified, the Delta variant represented by the lines AY.122, AY.116, AY.43, AY.34, and B.1.617.2; the Omicron variant represented by its lines BA.1.15; BA.1.15.1 and BA.1; the B.1.640.1 variant known as the Congolese variant, B.1.620 known as the Lithuanian variant, and B.1.1.448. Lineage AY.122 was the most widespread and considerable genetic diversity was observed with it in the northern zone of Brazzaville.

Keywords: *Prevalence, COVID-19, SARS-CoV-2 and genetic diversity*

